

4 | 2025

Onkologiepflege Soins en Oncologie Cure Oncologiche

Fachzeitschrift der Onkologiepflege Schweiz
Journal professionnel de Soins en Oncologie Suisse
Rivista professionale di Cure Oncologiche Svizzera

ONKOLOGISCHE VERSORGUNGSMODELLE
MODÈLES DE SOINS ONCOLOGIQUES
MODELLI DI ASSISTENZA ONCOLOGICA

.....	
Modelle der onkologischen Pflege	5
.....	
Gesundheitliche Vorausplanung	9
.....	
Modèles de soins en oncologie	16
.....	
Modello di presa a carico oncologica a domicilio	21

Detaillierte Programme: www.onkologiepflege.ch Programme détaillé: www.soinsoncologiesuisse.ch

02	06.02.2026	Lausanne	Médicaments oncologiques de A à Z De la biologie de la tumeur à l'analyse de la biopsie, jusqu'aux thérapies cellulaires
	12.02.2026	Zürich	Medikamentöse Tumorthapien von A-Z Von der Tumorbiologie über die Liquid Biopsy bis zu den zellulären Therapien
	12.02.2026	Zürich	Netzwerktreffen BCN Praxisnahe Themen zur Bereicherung des Pflegealltages
	26.02.2026	Zürich	Die Kraft der Selbstwirksamkeit: Empowerment für Betroffene Konzept Patientenempowerment, dessen Wirksamkeit und entsprechende Gesprächswerkzeuge
03	04.03.2026	Zürich	HOT TOPICS – Ernährung und Krebs Trends und Fakten unter der Lupe
	12.03.2026	Zürich	Start: Lehrgang Dermatologie
	26.03.2026	Bern	28. Schweizer Onkologiepflege-Kongress Onkologiepflege: Zwischen Information und Infusion
04	10.04.2026	Zürich	Fachtagung Pädiatrische Onkologiepflege Knochentumore im Kindes- und Jugendalter
	15.-16.04.2026	Oltén	Einführungskurs für Pflegefachpersonen in die Onkologie Basiswissen der onkologischen Behandlung und Pflege
	16.04.2026	Oltén	Gesundheitlich Vorausplanung in der interprofessionellen Zusammenarbeit Advanced Care Planning und ethische Überlegungen bei auch nicht urteilsfähigen Patient:innen
	23.04.2026	Oltén	Mammakarzinom Epidemiologie, Tumorbiologie, Behandlung und Management der Folgen
	24.04.2026	Lausanne	Lymphome, Myélome, Leucémie Prévention – thérapie - suivi
	29.04.2026	Zürich	Onkologiepflege in Zeiten der Digitalisierung Up to date auf allen Kanälen
05	06.05.2026	Oltén	Meine Ressourcen stärken und bewahren Wie erkenne und fördere ich Resilienz im beruflichen Alltag?
	07.05.2026	Zürich	Hämatologische Tumoren I Maligne Lymphome, Multiples Myelom, Stammzelltransplantation / CAR-T-Zelltherapie
	21.05.2026	online	Netzwerktreffen BCN
	21.05.2026	Oltén	Gynäkologische Tumoren Diagnose- Behandlung- Unterstützung
	22.05.2026	Lausanne	Cancer du sein Prévention – Thérapie - Suivi
06	03.06.2026	Zürich	NEU: Laborparameter in der Onkologie
	04.06.2026	Zürich	Kolorektale Tumoren und Pankreaskarzinom NEU: Fokus pflegerische Unterstützung von Menschen mit Pankreaskarzinom
	16.06.2026	Zürich	Medikamentöse Tumorthapien von A-Z Von der Tumorbiologie über die Liquid Biopsy bis zu den zellulären Therapien
	17.06.2026	Zürich	NEU: Medikamentöse Tumorthapie Qualität und Sicherheit in der Verabreichung
	19.06.2026	Lausanne	Cancer gynécologique Prévention – Thérapie - Suivi
08	19.08.2026	Zürich	NEU: Financial Toxicity – eine unsichtbare Nebenwirkung der Krebstherapie
09	02.09.2026	Zürich	Gefässkathetermanagement in der Onkologie von A- Z: gewusst wie!
	10.09.2026	Zürich	Hämatologische Tumoren II Akute und chronische Leukämie, Pflegeschwerpunkt Adhärenz

2025 | 4

Onkologische Versorgungsmodelle

Modèles de soins oncologiques

Modelli di assistenza oncologica

Editorial	4
Modelle der onkologischen Pflege	5
Gesundheitliche Vorausplanung	9
Modell für die onkologische Betreuung zu Hause	13
Modèles de soins en oncologie	16
La gestion des toxicités liées aux traitements anticancéreux : une approche multidisciplinaire innovante à Gustave-Roussy	19
Modello di presa a carico oncologica a domicilio	21
Il mio passaggio di testimone all'infermiere del futuro	23

KOMMENTAR: DER ANDERE BLICK

Was würde passieren, wenn?	27
Que surviendrait-il si ?	28

BILDUNG

Herausforderungen in der Implementierung von integrierten Versorgungsmodellen	29
---	-----------

RESEARCH FLASH

Vorteil der pulsierenden Spülung mit Kochsalzlösung für die Funktionsfähigkeit implantierter Port-Katheter: Eine vergleichende Studie	31
---	-----------

PORTRÄT

Wie ich mit zwei Tumoren den Patientenpfad fand	32
---	-----------

NEWS

Aus dem Vorstand	34
A propos du comité	37

KONGRESSBERICHTE

18. Konferenz der European Oncology Nursing Society vom 18. bis 20. Oktober – ein Rückblick	41
Künstliche Intelligenz revolutioniert Grundlegendes – auch in der Onkologiepflege	42

FOKUS **44**

BUCHBESPRECHUNG **49**

KREBSLIGA SCHWEIZ

Krebsinformationen barrierefrei	50
---------------------------------	-----------

Impressum

Herausgeber/Editeur

Onkologiepflege Schweiz, Soins en Oncologie Suisse
Mauerrain 3, CH-3012 Bern
Telefon +41 31 525 73 31, info@onkologiepflege.ch,
www.onkologiepflege.ch,
www.soinsoncologiesuisse.ch

Abonnemente/Abonnements

Einzelperson/individuel CHF 50.–/Euro 60.–
Institutionen/institutions CHF 70.–/Euro 80.–
Bestellung/commande www.onkologiepflege.ch

Redaktion/Rédaction

Nicole Corballis, Bern
Nadia Ghisletta, Bellinzona
Sara Kohler, Winterthur
Dr. Elke Lona Wimmer, Zürich
Stéphanie Maier-Bastide
Séverine Schild-Erad

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Antje Koller, St.Gallen

Lektorat/Relecture

Dr. med. Eva Ebnöther
Lucienne Bigler-Perrotin (articles français)

Kontakt Redaktion

Nicole Corballis,
nicole.corballis@onkologiepflege.ch

Druck/Impression

SL Druck + Medien AG, Mels

Inserate/Annonces

info@onkologiepflege.ch

Auflage/Tirage 1400 Exemplare/exemplaires

Erscheint/Parution
4 x jährlich / 4 x par an,
5.3.26/16.6.26/24.9.26/16.12.26

Redaktionsschluss/Limite rédactionnelle

01 | 2026, 12. Januar 2026

ISSN 1662-355X Schlüsseltitel
Onkologiepflege

**Mit der finanziellen Unterstützung
avec le soutien financier de**

krebsliga schweiz
ligue suisse contre le cancer
lega svizzera contro il cancro

Liebe Leserin

Lieber Leser

Die onkologische Versorgung wandelt sich fundamental. Demografische Entwicklungen, neue Therapieansätze und die zunehmende Komplexität von Krebsbehandlungen stellen das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen. Ein wichtiger Teil dieser Transformation sind die Onkologiepflegefachpersonen, deren Rolle sich stark entwickelt hat: von der traditionellen Funktion der delegierten Tätigkeit, hauptsächlich in der Patientenbetreuung, zu mehr Eigenverantwortung und Hochspezialisierung.

Onkologiepflegefachpersonen übernehmen zunehmend komplexere Aufgaben. Dazu gehören Symptombeurteilung, das Management von Nebenwirkungen, psychoonkologische Begleitung und die Koordination interdisziplinärer Behandlungspfade. Ein Beispiel dafür ist die «gesundheitliche Vorausplanung», die von Céline Rossier und Monica Fliedner in ihrem Artikel zu Concurrent Care vorgestellt wird.

Der Rollenwechsel erfordert eine Änderung der Zusammenarbeit: weg von hierarchischen Strukturen hin zu kollaborativen, kompetenzbasierten Teams. Auch die Aus- und Weiterbildung muss diesem Anspruch gerecht werden. Spezialisierung sowie wissenschaftliche und interprofessionelle Kompetenz sollen konsequent gefördert werden. Die resultierenden Herausforderungen erörtern Elke Lone Wimmer und Karin Ribi für uns. Der Weg bleibt spannend, mitunter auch steinig. Die Onkologiepflege Schweiz setzt alles daran, die Pflegefachpersonen dabei zu unterstützen und zu begleiten. Über das, was dies konkret bedeutet, informieren die neu publizierten Strategieziele des Vorstands für die nächsten fünf Jahre.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Nicole Corballis

Chère lectrice

Cher lecteur

Les prise en soins en oncologie se transforment fondamentalement. Les évolutions démographiques, les nouvelles approches thérapeutiques et la complexité croissante des traitements oncologiques posent de nouveaux défis au système de santé. Les infirmières et infirmiers en oncologie, dont le rôle a considérablement évolué, jouent un rôle important dans cette transformation : ils sont passés d'un rôle délégué traditionnel, principalement dans la prise en soins des patientes, à davantage de responsabilité individuelle et de haute spécialisation.

Les infirmières et infirmiers en oncologie assument des tâches de plus en plus complexes. Celles-ci comprennent l'évaluation des symptômes, la gestion des effets indésirables, l'accompagnement psycho-oncologique et la coordination des itinéraires thérapeutiques interdisciplinaires. La « planification anticipée des soins » présentée par Céline Rossier et Monica Fliedner dans leur article sur le « Concurrent Cares [Coca] » en est un exemple.

Ce changement de rôle nécessite une modification du travail ensemble : il faut passer de structures hiérarchiques à des équipes collaboratives basées sur des compétences. La formation initiale et continue doit également satisfaire à cette exigence. Spécialisation ainsi que compétences scientifiques et interprofessionnelles doivent être systématiquement encouragées. Elke Lone Wimmer et Karin Ribi discutent pour nous des défis qui en découlent.

Le chemin reste passionnant, cependant quelquefois caillouteux. Soins en oncologie Suisse met tout en œuvre pour soutenir et accompagner infirmières et infirmiers dans cette entreprise. Les nouveaux objectifs stratégiques publiés par le comité pour les cinq prochaines années fournissent des informations concrètes à ce sujet.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Nicole Corballis

Cara lettrice

Caro lettore

L'assistenza oncologica sta cambiando radicalmente. Gli sviluppi demografici, i nuovi approcci terapeutici e la crescente complessità dei trattamenti oncologici pongono il sistema sanitario di fronte a nuove sfide. Una parte importante di questa trasformazione è rappresentata dagli infermieri e dalle infermiere specializzati in oncologia, il cui ruolo ha subito una forte evoluzione: dalla tradizionale funzione di attività delegata, principalmente nell'assistenza ai e alle pazienti, a una maggiore responsabilità personale e un'elevata specializzazione.

Gli infermieri e le infermiere specializzati in oncologia assumono compiti sempre più complessi. Tra questi si annoverano la valutazione dei sintomi, la gestione degli effetti collaterali, l'accompagnamento psico-oncologico e il coordinamento dei percorsi terapeutici interdisciplinari. Un esempio è la «pianificazione sanitaria», presentata da Céline Rossier e Monica Fliedner nel loro articolo sulla concurrent care. Il cambiamento di ruolo richiede un cambiamento nella collaborazione: dalle strutture gerarchiche si passa a team collaborativi basati sulle competenze. Anche la formazione e la formazione continua devono soddisfare questa esigenza. La specializzazione e le competenze scientifiche e interprofessionali devono essere promosse in modo coerente. Le sfide che ne derivano ci vengono spiegate da Elke Lone Wimmer e Karin Ribi.

Il percorso rimane emozionante, ma a volte anche irto di ostacoli. Cure Oncologiche Svizzera fa tutto il possibile per sostenere e accompagnare il personale infermieristico in questo compito. Gli obiettivi strategici appena pubblicati dal comitato direttivo per i prossimi cinque anni forniscono informazioni concrete sul significato di tutto ciò.

Vi auguro una buona lettura.

Nicole Corballis

Modelle der onkologischen Pflege

Strukturierung und Entwicklung der Pflegepraxis

Raquel Marques, Ambily Ulahannan, Sara Colomer-Lahiguera, Manuela Eicher

Die Belastung durch Krebs nimmt weltweit stetig zu und kann nicht allein der Alterung der Bevölkerung zugeschrieben werden (1). Zudem nehmen durch die Weiterentwicklung der Behandlungen die Pflegeverläufe an Komplexität zu, Patient:innen und Gesundheitspersonal müssen zunehmenden Anforderungen im Versorgungs- und Behandlungsprozess begegnen (2). Innovative, integrierte und evidenzbasierte Versorgungsmodelle können hier die Kontinuität, Qualität und personenzentrierte Versorgung während des gesamten Behandlungsverlaufs gewährleisten (3,4).

Versorgungsmodelle

Ein Versorgungsmodell ist ein strukturierter Rahmen, der die Organisation, die Versorgungsmechanismen und die evidenzbasierten klinischen Grundsätze definiert (1). Klar definierte Versorgungsmodelle fördern ein gemeinsames Verständnis, richten die interprofessionellen Teams auf gemeinsame Ziele aus und legen messbare Ergebnisse fest (1,5). In der Onkologie haben sich Versorgungsmodelle von fragmentierten Ansätzen zu interdisziplinären Modellen entwickelt, bei denen Kontinuität und Koordination im Mittelpunkt stehen (2,3,6).

«Klar definierte Versorgungsmodelle fördern ein gemeinsames Verständnis, richten die interprofessionellen Teams auf gemeinsame Ziele aus und legen messbare Ergebnisse fest.»

Diese Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Dynamik in der Versorgung von Menschen mit chronischen Krankheiten, die insbesondere durch das *Chronic Care Model* (CCM) (7) veranschaulicht wird, das dank digitaler Tools noch erweitert wurde (8). Heute arbeitet man in Teams zusammen, um der biopsychosozialen Komplexität der Behandlungsverläufe gerecht zu werden und die Prinzipien des Versorgungsmodells konkret in die tägliche Praxis umzusetzen (2,9). Onkologiepflegefachpersonen spielen eine zentrale Rolle bei dieser Umsetzung, indem sie die Patient:innen mit einem ganzheitlichen und personenzentrierten Ansatz begleiten (10,11).

Die Hauptkategorien der onkologischen Versorgungsmodelle

Onkologische Versorgungsmodelle, in welche die Pflegefachpersonen integriert sind, können anhand verschiedener Ansätze betrachtet werden. Dieser Artikel befasst sich mit den drei Modellen, die auf nationaler und inter-

nationaler Ebene am häufigsten in der Praxis anzutreffen sind: von Pflegefachpersonen geleitete Modelle, die sich auf fortgeschrittene klinische Fachkenntnisse stützen, um der Komplexität der Pflege gerecht zu werden (10,12); Modelle, die auf den Prinzipien des «digital health» basieren und Technologien nutzen, um eine kontinuierliche Überwachung und Begleitung zu gewährleisten (13,14); und integrierte Versorgungsmodelle, die die interprofessionelle Zusammenarbeit und die Kontinuität der Pflege fördern (3,4). Diese Ansätze zielen darauf ab, die Qualität der Pflege zu optimieren, die Zugänglichkeit und Kontinuität der personenzentrierten Begleitung zu verbessern und die Effizienz und Nachhaltigkeit des Pflegesystems sicherzustellen (3,15–17). Wir werden anhand von Beispielen veranschaulichen, wie diese Modelle in der Praxis umgesetzt werden können (Tabelle 1).

1. Von Pflegefachpersonen geleitete Modelle

Modelle, die durch die Pflege geleitet werden, basieren auf spezialisierten Pflegekompetenzen, mit denen Pflegefachpersonen erweiterte klinische Aufgaben übernehmen, wodurch die Zugänglichkeit und Kosteneffizienz der Versorgung verbessert werden kann, ohne die Patientensicherheit zu beeinträchtigen (5,10,12). Ein interessantes Beispiel ist die Symptom and Urgent Review Clinic (SURC), die entwickelt wurde, um vermeidbare Notfälle im Zusammenhang mit Behandlungskomplikationen zu bewältigen. Die SURC kombiniert prätherapeutische Patientenedukation, eine Triage-Hotline und eine Spezialklinik, in der Pflegefachpersonen bei Bedarf ein medizinisches Patienten-Assessment mittels Toolkits der UK Oncology Nursing Society (UKONS) durchführen. Dank proaktiver Nachsorge und kontinuierlichem telefonischem Support hat dieses Modell die Anzahl der Notaufnahmen reduziert und den Zugang zu schneller Unterstützung verbessert, wodurch die Kontinuität und Qualität der Versorgung gestärkt wurden. In diesem Modell hat sich die fachkompetente Pflege als korrekte Anlaufstelle im Management von Toxizitäten bewährt (11).

Auf ähnlichen Prinzipien der Pflegeautonomie basiert das von Pflegefachpersonen geleitete *Early Palliative Care Model* (EPC), das Patient:innen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung proaktive Unterstützung bietet. Es fördert den frühzeitigen Zugang zu Palliativpflege durch die Integration systematischer Assessments, das Definieren von Pflege- und Behandlungszielen und die Koordination von Unterstützungsmassnahmen ab dem Zeitpunkt der Diagnose. EPC verbessert die Lebensqualität der Betroffenen und erleichtert frühzeitige Ge-

Tabelle 1: Zusammenfassung von Beispielen für Versorgungsmodelle in der Onkologie

Modelltyp	Modell und Land	Zusammenfassung
Pflegegeleitet	Symptom and Urgent Review Clinic (SURC) – Australien (11)	Dieses von der Pflege geleitete Modell dient der Behandlung vermeidbarer Notfälle und nutzt telefonische Triage und pflegerische Nachsorge, um Komplikationen bei Behandlungen zu behandeln.
	Early Palliative Care Model (EPC) – Kanada (18)	Dieses Modell bietet proaktive Unterstützung für Patienten mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Es fördert den frühzeitigen Zugang zu Palliativpflege, die systematische Bewertung von Symptomen und die Koordinierung der Pflege.
Digital Health	Überwachung immunbedingter unerwünschter Ereignisse durch elektronische, von Patienten gemeldete Ergebnisse (IePRO) – Schweiz (14)	Digitales Gesundheitsmodell, das eine mobile Anwendung (ePROM) zur Überwachung unerwünschter Wirkungen der Immuntherapie nutzt und eine schnelle Triage und Behandlung durch Pflegefachpersonen gewährleistet.
	Integriertes Versorgungsmodell bei allogener Stammzelltransplantation, unterstützt durch eHealth (SMILe-ICM) – Schweiz/Deutschland (13)	Integriertes Versorgungsmodell nach allogener Transplantation, unterstützt durch digitale Gesundheit, das den aktiven Support durch Pflegekoordinatorinnen beim Selbstmanagement mit digitaler Überwachung zur Früherkennung von Komplikationen kombiniert.
	MY-Medula – Spanien (20)	Modell, das eine Telemedizinplattform (mHealth) für die multidisziplinäre Echtzeit-Überwachung von Patienten nach einer allogenen Transplantation nutzt, mit dem Ziel, die Therapieadhärenz, Sicherheit und Zufriedenheit zu verbessern.
	Cancérologie parcours région Ile-de-France (CAPRI) – Frankreich (21)	Telemonitoring-Programm für Patienten unter oraler Therapie, das die Pflegeberatung mit einer digitalen Plattform kombiniert, um die Therapiekontinuität und die Sicherheit der Versorgung zu verbessern.
	RESILIENCE – Frankreich (23)	Telemonitoring-Modell in der Onkologie, das eine Patienten-App und eine Plattform für die Pflege kombiniert. Die von den Patienten gemeldeten Ergebnisse werden erfasst und Warnmeldungen für eine kontinuierliche und personalisierte Nachsorge generiert.
Integrierte Versorgung	EMINENT – Australien (25)	Von Pflegefachpersonen geleitetes Modell der gemeinsamen Pflege, das eine auf das Risikoprofil abgestimmte Nachsorge zwischen spezialisierter Onkologie und Primärversorgung gewährleistet.
	Multidisziplinäre Krebskliniken (MDCCs) – Globaler Kontext (USA, Grossbritannien, Kanada) (26)	Interdisziplinäre Zentren, die Pflegedienste zentralisieren, zeitgleiche Konsultationen erleichtern und einen kooperativen Ansatz fördern, wodurch die Qualität und Schnelligkeit der Behandlung verbessert wird.

sprache über Werte und Präferenzen und vermindert dadurch kulturelle und systemische Hindernisse für den Zugang zu Palliativpflege (18).

In einigen Studien haben diese von Pflegefachpersonen geleiteten Modelle sich positiv auf das Überleben, die kognitiven und sozialen Funktionen ausgewirkt und zudem eine Verminderung der Belastung von Patienten und Angehörigen gezeigt (12). Diese Effekte sind nicht nur auf die grössere Autonomie der Pflege zurückzuführen, sondern auch auf ihre Stärken: ganzheitliche Pflege, effektive Kommunikation und kontinuierliche Unterstützung während der gesamten onkologischen Behandlung (5,12,19).

«In einigen Studien haben diese von Pflegefachpersonen geleiteten Modelle sich positiv auf das Überleben, die kognitiven und sozialen Funktionen ausgewirkt und zudem eine Verminderung der Belastung von Patienten und Angehörigen gezeigt (12).»

1.2 Digital-Health-Modelle

Die Integration der digitalen Gesundheit ist für die Strukturierung des Managements von Symptomen ausserhalb des klinischen Settings von entscheidender Bedeutung. Zu den in der Schweiz entwickelten Modellen, die diesen Ansatz veranschaulichen, gehört das Modell «Immune-

related adverse events monitoring through electronic patient-reported outcomes» (IePRO) (14), das sich auf die Überwachung immunvermittelter Nebenwirkungen konzentriert und auf einer Applikation basiert, über die Patient:innen ihre Symptome in Echtzeit melden können. Die Meldungen werden durch Pflegefachpersonen triagiert und diese können dann die Patient:innen mittels UKONS-Tool im Symptommanagement unterstützen, um so eine schnelle und koordinierte Versorgung zu gewährleisten (14,17). Tatsächlich berichteten Patient:innen, die dieses Modell genutzt haben, von einem erhöhten Gefühl der Sicherheit und Autonomie dank der kontinuierlichen Überwachung (17).

Das im deutschschweizerischen Kontext entwickelte Modell «*Integrated care model in allogeneic stem cell transplantation facilitated by eHealth*» (SMILe-ICM) (13) richtet sich an Patienten nach einer allogenen Stammzelltransplantation. Es basiert auf dem *eHealth Enhanced Chronic Care Model* (eCCM) (8) und kombiniert die digitale Überwachung über die SMILeApp mit der Unterstützung beim Selbstmanagement durch Pflegefachpersonen. Dieses Modell fördert die Koordination zwischen stationärer und ambulanter Versorgung sowie die Früherkennung von Komplikationen (13).

Das Modell *MY-Medula* (20) verdeutlicht denselben Trend zur Integration von Telemedizin für Hochrisikopatienten nach einer Allotransplantation und zeigt das Potenzial mobiler Gesundheitslösungen (mHealth) auf. Basie-

rend auf einer interaktiven Plattform, ermöglicht es eine multidisziplinäre Überwachung und Symptombehandlung in Echtzeit, fördert die Therapieadhärenz, die klinische Sicherheit und die Autonomie der Patient:innen und erzielt gleichzeitig eine hohe Nutzerzufriedenheit (20).

Das Programm *Cancérologie Parcours Région Ile-de-France* (CAPRI) (21,22) bietet hingegen eine Teleüberwachung durch Pflegefachpersonen für Patient:innen, die eine orale Therapie erhalten, wobei die Betreuung durch die Pflege mit einer digitalen Plattform kombiniert wird. Die Pflegefachperson koordiniert die Behandlung und verwaltet klinische Warnmeldungen, wodurch die Kontinuität, die Kommunikation und die Therapiesicherheit verbessert und ungeplante Krankenhausaufenthalte reduziert werden (22). Auf ähnliche Weise, jedoch für alle Krebspatient:innen, erfasst das Modell *RESILIENCE* (23) die von Patient:innen über eine App gemeldeten Ereignisse und unterstützt die Symptom- und Krankheitsbewältigung durch die Interaktion mit dem Tool wie auch mit dem spezialisierten Pflgeteam.

Diese Modelle zeigen somit die wachsende Rolle der Pflege bei der Konzeption und Umsetzung von Modellen der digitalen Gesundheit, wo Technologie mit klinischem Fachwissen kombiniert wird, um die Personalisierung, Reaktionsfähigkeit und Chancengleichheit der onkologischen Versorgung zu verbessern (9,13,14,24).

3. Modelle der integrierten Pflege

Das traditionelle Modell der Nachsorge nach der Behandlung, das von Spezialisten geleitet wird und sich auf die Erkennung von Rezidiven konzentriert, wird oft als nicht nachhaltig und ungeeignet angesehen, um den vielen Bedürfnissen der Cancer Survivors gerecht zu werden. Die aktuellen Daten sprechen für einen Übergang zu integrierten und partizipativen Versorgungsmodellen, bei denen Spezialisten und Primärversorger zusammenarbeiten, um eine koordinierte Nachsorge anzubieten, die allen Bedürfnissen der Survivors gerecht wird (4).

In diesem Zusammenhang bietet das *Nurse-enabled, Integrated, Shared-Care Model* (EMINENT) eine auf das Risikoprofil abgestimmte Koordination und eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen onkologischer und primärer Versorgung. Basierend auf dem *Survivorship Care Plan* (SCP), stärkt es die Autonomie, die interprofessionelle Kommunikation und die Sicherheit der Behandlungsabläufe. Pflegende stellen dabei die Verbindung zwischen der Klinik und der medizinischen Grundversorgung sicher (25).

Die interdisziplinären Onkologiezentren (Multidisciplinary Cancer Clinics – MDCCs) sind ein wichtiges Modell für eine koordinierte und hochwertige Versorgung. Sie vereinen verschiedene klinische und soziale Fachbereiche, um eine umfassende und patientenorientierte Versorgung anzubieten. Durch die Zentralisierung der Dienstleistungen fördern diese Zentren zeitgleiche Konsultationen und eine gemeinsame Behandlungsplanung. Onkologiepflegefachpersonen spielen dabei eine zentrale Rolle, in-

dem sie die Symptombehandlung, die Koordination und die Rehabilitation unterstützen und gleichzeitig eine kontinuierliche Begleitung und interprofessionelle Kommunikation gewährleisten. Ihre Kenntnisse über Therapieverlauf und Nebenwirkungen garantieren dabei integrierte Behandlungsabläufe (26).

Zukünftige Ausrichtung

Derzeit entwickeln sich Versorgungsmodelle in Verbindung zwischen «Symptom Science» und Präzisionsmedizin weiter. Diese Entwicklung hat grosses Potenzial, eine zugangsgerechtere, personalisierte und datengestützte Versorgung weiterzuentwickeln. Bedürfnisse können antizipiert werden und dazu beitragen, die klinische Relevanz von Interventionen zu stärken und damit letztlich jedem Patienten eine bedarfsgerechte Versorgung zukommen zu lassen (9,24,27).

«Derzeit entwickeln sich Versorgungsmodelle in Verbindung zwischen «Symptom Science» und Präzisionsmedizin weiter. Diese Entwicklung hat grosses Potenzial.»

Das von Onkologiepflegenden entwickelte *Symptom Science Model 2.0* (SSM 2.0)(24) integriert die sozialen Determinanten der Gesundheit und die Vielfalt der klinischen Verläufe und verbindet Biologie, Verhalten und Lebensumfeld, um inklusive und personenzentrierte Interventionen zu fördern. Das *Precision Health Model* (PHM)(27) ergänzt diese Perspektive durch einen integrativen und interdisziplinären Rahmen, der biologische, verhaltensbezogene, soziale und umweltbezogene Daten kombiniert, um Risiken zu antizipieren und die Versorgung entlang des gesamten Kontinuums zu personalisieren. Onkologiepflegende sind ideal positioniert, um diese Komplexität in gezielte und präventive Massnahmen umzusetzen und so den Zugang zu einer gerechten Präzisionsgesundheit zu optimieren (27) .

Schlussfolgerung

Die sich entwickelnden Versorgungsmodelle in der Onkologie widerspiegeln den Wandel in Richtung einer integrierten, präventiven und patientenzentrierten Behandlung und Pflege (9,28,29). Diese Modelle integrieren diverse Ansätze: Integration von Daten und Technologien, Aufwertung der Rolle der Pflege und Streben nach einer Personalisierung auf der Grundlage der «Symptom Science» und den Prinzipien der Zugangsgerechtigkeit (3,9,27,30). Ihre grossflächige Umsetzung ist jedoch komplex. Die Integration von Daten aus elektronischen Patientenakten und von Patient:innen gemeldeten Messwerten, die Koordination zwischen Onkologie und Primärversorgung, die Schulung von Fachkräften in digitaler Kompetenz und die Verbesserung der Zugangsgerechtigkeit stellen grosse Herausforderungen dar (3,4,9,31). Regelmässige Eva-

lationen und angepasste Finanzierungsmodelle werden für ihre Etablierung von entscheidender Bedeutung sein (3,9,31). Der Erfolg dieser Modelle hängt daher von schrittweisen Umsetzungsstrategien ab, die auf lokaler Steuerung und kontinuierlicher Verbesserung basieren (3,5,31). In diesem Zusammenhang bleiben Pflegefachpersonen wichtige Akteure, um diese Rahmenbedingungen in konkrete Innovationsstrategien umzuwandeln (9,15,30,32).

> Raquel Marques de Paiva, MScN
Assistante universitaire – Doctorante
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine (FBM),
Université de Lausanne (UNIL)
Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne
ana.marques-de-paiva@chuv.ch

> Ambily Ulahannan, MScN, NP
Assistante universitaire – Doctorante
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine (FBM),
Université de Lausanne (UNIL)
Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne
ambily.ulahannan@chuv.ch

> Sara Colomer-Lahiguera, RN, PhD
Maître d'enseignement et de recherche type 1 (MER1)
– Senior Lecturer
Responsable du programme Master ès Sciences en sciences infirmières (MScSI)
Faculté de biologie et de médecine,
Université de Lausanne et CHUV
Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS
Infirmière consultante en recherche – Département d'oncologie, CHUV, 1011 Lausanne
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

> Manuela Eicher, PhD, RN, Professeure
Directrice de l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine,
Université de Lausanne et CHUV
Infirmière consultante en recherche – Département d'Oncologie, CHUV, 1011 Lausanne
manuela.eicher@chuv.ch

Quellenverzeichnis via QR-Code

Originaltext Französisch. Übersetzt durch
Nicole Corballis mit DeepL.

4. NEVAM-Kongress «Together for Vein Quality: expertise at every step».

30. Januar 2026, Inselspital Bern

Für alle Fachpersonen, die mit
venösen Kathetern arbeiten.

nevam.ch

Gesundheitliche Vorausplanung

Es ist nie zu früh – aber oft zu spät

Céline Rossier, Monica Fliedner

Die gesundheitliche Vorausplanung ermöglicht es Betroffenen mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, sich frühzeitig mit ihren Wünschen, Werten und dem Lebensende auseinanderzusetzen und diese schriftlich festzuhalten. So können Notfallsituationen vorausschauend geplant und alle Beteiligten entlastet werden. Das Projekt «Concurrent Care» zielt darauf ab, dies als Standardprozess in der onkologischen Versorgung zu etablieren.

Gesundheitliche Vorausplanung (GVP) unterstützt Menschen dabei, sich aktiv mit Gesundheit und Krankheit auseinanderzusetzen. Das gilt für gesunde und erkrankte Personen. Ziel ist es, mögliche Behandlungen und das eigene Lebensende selbstbestimmt zu gestalten. Auch für Menschen mit einer lebenslimitierenden onkologischen Erkrankung ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema zu befassen. So können persönliche Werte und Wünsche diskutiert werden, die als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen (siehe Abb. 1).

Das Bundesamt für Gesundheit und die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften setzten im Auftrag des Bundesrates eine nationale Arbeitsgruppe ein. Mittels einer Roadmap sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die GVP im Schweizer Gesundheitswesen nachhaltig zu verankern (Nationale Arbeitsgruppe Gesundheitliche Vorausplanung, 2023).

Eine GVP stärkt die Selbstbestimmung der Betroffenen, schafft Sicherheit und entlastet Vertretungspersonen bei Entscheidungen. Behandlungswünsche sind so frühzeitig bekannt und es kann nach den Präferenzen der betroffenen Person gehandelt werden. Zudem führt es zu realistischeren Therapieentscheidungen durch Diskussion der Indikationen von medizinischen Massnahmen, einer Reduktion der Notfall-Hospitalisationen und weniger aggressiven Therapien mit folglich reduzierten Kosten (Gemmell et al., 2022). Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass Interventionen zur GVP das Wohlbefinden von Fachpersonen im Gesundheitswesen überwiegend positiv beeinflussen können (Souza et al., 2024).

In der Praxis besteht aber weiterhin eine deutliche Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit der GVP und ihrer tatsächlichen Umsetzung. Besonders im onkologischen Akutbereich wird die GVP häufig spät thematisiert. Fachpersonen sprechen oft das Thema nicht an, obwohl Betroffene erwarten, dass schwierige Fragen – wie jene zum Lebensende – angesprochen werden. Gründe dafür sind unter anderem fehlendes Fachwissen, Unsicherheiten in der Kommunikation sowie das Fehlen geeigneter Instrumente, um den Bedarf an GVP zu erkennen. Für die Umsetzung der GVP im Akutspital fehlen oft die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen, ein einheit-

liches Dokumentationssystem sowie der Zugang zu einem spezialisierten Palliative-Care-Team, das in komplexen Fragen Unterstützung bieten könnte.

Vorgehen anhand des iPlan

Je nach Situation umfasst die GVP unterschiedliche Aspekte und Schwerpunkte. Zum einen gibt es Situationen, die bei allen Personen und in jedem Alter auftreten können. Dazu zählen beispielsweise der plötzliche Verlust der Urteilsfähigkeit durch einen Unfall oder ein unerwarteter Herz-Kreislauf-Stillstand. Andererseits gibt es Situationen, in denen eine chronische, lebenslimitierende Erkrankung wie Krebs vorliegt. In solchen Fällen stehen oft konkrete, krankheitsspezifische Fragen im Fokus, wie zum Beispiel: «Was kommt auf mich zu?», oder: «Werde ich leiden?» Die GVP wird besonders relevant, wenn die Erkrankung das Leben der Betroffenen zunehmend dominiert. Die GVP erfordert den Mut aller Beteiligten, denn über eine sogenannte Schlechtwetterplanung wird nicht gerne nachgedacht, geschweige denn gesprochen oder gar dokumentiert. Hierbei bietet iPlan (www.ipan-care.ch) Fachpersonen und Betroffenen einen strukturierten, kontinuierlichen Prozess, der die gemeinsame Entscheidungsfindung fördert. Mit iPlan werden alle Beteiligten auf einen gemeinsamen Weg gebracht, um die GVP zu strukturieren.

iPlan (siehe Abb. 2) unterstützt den GVP-Prozess mit den folgenden vier Schritten:

Prognose einschätzen: Wann soll GVP beginnen?

Im ersten Schritt werden die aktuelle Situation der betroffenen Person sowie die voraussichtliche Entwicklung eingeschätzt. Häufig ergeben sich Überlegungen wie:

- > Wie wird sich die Krankheit weiterentwickeln?
- > Welche Aktivitäten/Funktionen sind trotz Erkrankung noch möglich – und welche nicht mehr?
- > Wäre ich – als Fachperson oder als Betroffener – überrascht, wenn sich der Gesundheitszustand in absehbarer Zeit deutlich verschlechtern würde?

Die Grundidee ist: für «schlechtes Wetter» vorausplanen – und sich über «besseres Wetter» freuen. Sobald solche Fragen diskutiert werden, sind viele Betroffene und Angehörige spürbar entlastet. Entscheidend ist, diesen ersten Schritt zuzulassen und die Klärung von Wünschen und Werten frühzeitig in die Gespräche mit Fachpersonen und Angehörigen einzubringen.

Für die fachliche Einschätzung der Prognose und Dringlichkeit der Situation kann das Palliative Care and Rapid Emergency Screening Tool (P-CaRES) eingesetzt

Später Kontakt mit Palliative Care zur gesundheitlichen Vorausplanung

Frühzeitiger Kontakt mit Palliative Care zur gesundheitlichen Vorausplanung

Abbildung 1: ©Universitäres Zentrum für Palliative Care, Inselspital Bern, 2024 siehe www.iplan-care.ch/startseite/projekt-concurrent-care-coca/

werden. Dieses Instrument berücksichtigt unter anderem wiederholte ungeplante Hospitalisationen, funktionelle Verschlechterungen, unkontrollierte Symptome sowie die Einschätzung, ob ein Versterben in absehbarer Zeit wahrscheinlich ist (George et al., 2015).

Lebensqualität erfassen: Was ist wichtig in der Vorausplanung?

Im zweiten Schritt werden Aspekte der Lebensqualität erhoben. Dabei besprechen Betroffene gemeinsam mit Fachpersonen und Angehörigen Fragen wie:

- > Was ist den Betroffenen besonders wichtig?
- > Was belastet sie, wer oder was unterstützt sie?
- > Was macht ihr Leben lebenswert – und was wäre für sie kein Leben mehr?

Zur systematischen Erfassung der Lebensqualität kann die SENS-Struktur verwendet werden. Sie berücksichtigt vier zentrale Bereiche: Symptommanagement, Entscheidungsfindung und Erwartungen, privates und professionelles Netzwerk sowie Supportbedarf der Angehörigen.

Aktionsplan erstellen: Wie soll die Vorausplanung stattfinden?

Als Drittes werden in einer gemeinsamen Runde die nächsten Schritte für Behandlung und Betreuung festgelegt. Ziel ist es, konkrete Vorgehensweisen für unerwar-

tete Situationen zu definieren. Dies erfolgt häufig im Rahmen eines interprofessionellen «runden Tisches», an dem sich alle Beteiligten über die aktuelle Situation austauschen. Dabei werden Fragen geklärt wie:

- > Was machen wir, wenn ...?
- > Welche medizinischen Massnahmen sind in einer bestimmten Situation sinnvoll, und wer ist die verantwortliche Ansprechperson?
- > Wer benötigt welche Unterstützung im Alltag?

Mögliche Notfälle und Komplikationen werden antizipiert und in einem Betreuungs- und Notfallplan oder einer Patientenverfügung dokumentiert. Ziel ist eine praxisorientierte, vorausschauende Planung der weiteren Behandlung und Betreuung. Durch die gemeinsame Erarbeitung des Plans wissen alle Beteiligten, wie im Ernstfall vorzugehen ist – beispielsweise bei akuter Luftnot in der Nacht. Dies stärkt das Sicherheitsempfinden sowie die Selbstwirksamkeit von Betroffenen und Angehörigen.

Netzwerk informieren: Wer übernimmt was?

Im vierten Schritt wird das private und professionelle Netzwerk der Betroffenen informiert und erhält die erarbeiteten Dokumente. Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind geklärt, was zu mehr Sicherheit und Klarheit führt.

Abbildung 2: iPlan, Struktur siehe www.iplan-care.ch

Fallbeispiel

Beat, 74 Jahre, verheiratet, lebt seit mehreren Jahren mit der Diagnose Lungenkrebs. Kürzlich wurde ein Fortschreiten des Tumors festgestellt. Er wurde bereits mit diversen antitumoralen Therapien behandelt. Bisher konnte er selbstständig zu Hause leben und half bei der Betreuung der Enkelkinder. Nun hat er im Wartezimmer seines Hausarztes plötzlich akute Atemnot und wird umgehend hospitalisiert. Der weitere Verlauf hängt unter anderem davon ab, ob und in welchem Umfang zuvor Gespräche zur GVP stattgefunden haben.

Weg 1:

Beat wurde im vergangenen Jahr mehrfach von seiner Onkologin und dem Hausarzt betreut. Aufgrund seines bisherigen guten Funktionsniveaus wurde die GVP noch nicht besprochen. Während der Hospitalisation kommt es zur Dekompensation, und der behandelnde Arzt kann keine dokumentierten Entscheidungen finden. Lediglich die Tochter, die als Kontaktperson eingetragen ist, wünscht, «alles zu tun». Die folgenden Wochen verbringt Beat delirant und mit Schmerzen auf der Intensivstation. Trotz Reanimationsversuch verstirbt er letztendlich nach einem Herzstillstand. In den darauffolgenden Wochen fragt sich die Tochter, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Auch die Ehefrau hadert, da sie nicht rechtzeitig informiert und einbezogen wurde.

Weg 2:

Beat wurde im vergangenen Jahr mehrfach von seiner Onkologin und Pflegefachpersonen über die GVP informiert und aktiv einbezogen. Zusammen mit seiner Tochter und der Ehefrau hat er seine Wünsche dokumentiert und seine Ehefrau als Vertretungsperson benannt. Auch der Hausarzt wurde informiert und erhielt entsprechende Dokumente.

Als Beat während der Hospitalisation akut dekompensiert, konnte das Behandlungsteam auf die GVP-Dokumente zugreifen. Die Ehefrau bestätigte die zuvor besprochenen Wünsche: Beat sollte bestmöglich betreut werden, ohne unnötige invasive Massnahmen. Das Palliative-Care-Team unterstützte das Behandlungsteam und priorisierte sein Wohlbefinden sowie die Begleitung der Angehörigen.

Das Projekt «Concurrent Care»

Pflegefachpersonen nehmen im Prozess der GVP eine Schlüsselrolle ein. Sie

- > vermitteln zwischen Betroffenen, Angehörigen und der Ärzteschaft;
- > schaffen ein Umfeld, in welchem Themen der GVP angesprochen werden können;
- > setzen sich dafür ein, dass Patientenwünsche respektiert und umgesetzt werden, und
- > beraten Betroffene und deren Angehörige bei Fragen (Fliedner et al., 2021).

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass unklar ist, wer im Behandlungsteam welchen Part der GVP übernimmt, wann und durch wen das Palliative-Care-Team involviert werden soll. Weiter wünschen sich Pflegefachpersonen entsprechende Kommunikationstrainings und Guidelines sowie adäquate Ressourcen.

Das Projekt Concurrent Care, durch die Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt, möchte dazu beitragen, dass die genannten hinderlichen Faktoren zur GVP überwunden werden. Damit soll die GVP zu einem Standard bei der Betreuung von Betroffenen mit einer lebenslimitierenden onkologischen Erkrankung werden, um damit die Qualität der Behandlung und Betreuung in schwierigen Lebenslagen zu optimieren. Dafür wurden Schulungen und entsprechendes Material entwickelt, um das Wissen und die Fähigkeiten zu erweitern und zu fördern. Weiter wird durch Prozessoptimierung und Einführung von P-CaRES sichergestellt, dass die GVP routinemässig gestartet werden kann.

> Céline Rossier, MScN
Pflegeexpertin und Mitarbeiterin Projekt Concurrent Care
Inselspital, Universitätsspital Bern
Celine.rossier@insel.ch

> Dr. Monica Fliedner, MSN
Fachführende Pflegeexpertin, APN Palliative Care
Leitung Projekt Concurrent Care
Inselspital, Universitätsspital Bern
Monica.fliedner@insel.ch

Literaturverzeichnis

Gemmell, R., Yousaf, N., & Dronney, J. (2020). Triggers for early palliative care referral in patients with cancer: a review of urgent unplanned admissions and outcomes. *Supportive Care in Cancer*, 28(7), 3441-3449. doi: 10.1007/s00520-019-05179-0

Fliedner M, Halfens RJG, King CR, Eychmueller S, Lohmann C, Schols J. Roles and Responsibilities of Nurses in Advance Care Planning in Palliative Care in the Acute Care Setting: A Scoping Review. *J Hosp Palliat Nurs*. 2021;23(1):59-68. doi: 10.1097/NJH.0000000000000715.

Nationale Arbeitsgruppe Gesundheitliche Vorausplanung von BAG und SAMW. Roadmap für die Umsetzung der Gesundheitlichen Vorausplanung (GVP) in der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Gesundheit BAG und Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW, Bern. 2023.

George N, Barrett N, McPeake L, Goett R, Anderson K, Baird J. Content Validation of a Novel Screening Tool to Identify Emergency Department Patients With Significant Palliative Care Needs. *Acad Emerg Med*. 2015;22(7):823-37. doi: 10.1111/acem.12710.

Souza, L. G., Boubas, D. A., Corôa, R. C., Dofara, S. G., Robitaille, V., Blanchette, V., Kastner, K., Bergeron, F., Guay Bélanger, S., Izumi, S.S., Totten, A. M., Archambault, P., Légaré, F. (2024). The Impact of Advance Care Planning on Healthcare Professionals' Well-being: A Systematic Review. *J Pain and Symptom Manage*. 2024 Feb;67(2):173-187. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2023.09.026.

Therapiebedingte Nebenwirkungen in der Onkologie behandeln

Photobiomodulation zur verbesserten Gewebeheilung, Schmerzlinderung und Reduzierung von Entzündungen.

ATP38®: Die wissenschaftlich fundierte Lichttherapie, mit Schweizer Präzision.

- Schonend und schmerzfrei
- Frei von Nebenwirkungen
- Sicherer Einsatz bei immungeschwächten Patient*innen
- Kompatibel mit anderen Therapien
- Einfach in der Bedienung, dank vordefinierten Behandlungsprotokollen
- Hohe Verträglichkeit
- In der Schweiz hergestellt

Interessiert?

Gerne können Sie den ATP38® testen.

www.oncomedical.ch
info@oncomedical.ch
Tel. +41 (0)840 600 800

OnoMedical AG, Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen

Modell für die onkologische Betreuung zu Hause

Der Aufbau eines spezialisierten mobilen onkologischen und palliativen Pflegedienstes im Kanton Tessin

Monica Bergomi, Veronica Davitti

Wie sich das Angebot entwickelt hat

Im Jahr 2023 gab es im Kanton Tessin 67 aktive Spitex-Dienste, davon 60 private und sieben öffentliche (Spignesi, 2023), sowie ca. 500 selbstständig praktizierende Pflegefachpersonen (SEIDISERA, 2023).

Die häuslichen Pflegedienste bieten eine breite Palette von Leistungen, die von der Grundversorgung bis zur spezialisierten Pflege reichen und sich vor allem an eine Population aus älteren und chronisch kranken Patient:innen richten. In diesem Zusammenhang stellen onkologische, hämatologische und palliative Patient:innen eine bedeutende Ausnahme dar. Es handelt sich um Personen, die sich durch eine klinische und persönliche Komplexität auszeichnen, manchmal in jungen Jahren, mit multidimensionalen Bedürfnissen, die den physischen, psychologischen, sozialen und spirituellen Bereich umfassen. Diese Bedürfnisse variieren im Laufe der Zeit und ändern sich je nach Krankheitsphase erheblich: Diagnose, aktive Behandlung, Remission, Rückfall oder Endstadium.

In der kollektiven Vorstellung werden Krebspatient:innen als besonders verletzlich, aber mutig im Kampf gegen die Krankheit wahrgenommen (Enterprise, 2024).

Krebs wird mit Leiden, Sterblichkeit und radikalen Veränderungen im Leben assoziiert (Robb, Simon, Miles, & Wardle, 2014). Krebspatient:innen haben das Bedürfnis, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben, arbeiten zu können und sozial aktiv zu bleiben, angemessene Informationen über ihre Krankheit und Behandlung zu erhalten, eine gewisse Kontrolle über ihre Gesundheit zu behalten und ihre Unabhängigkeit mit dem Bedürfnis nach Pflege in Einklang zu bringen (Furmenti, Bertarelli, & Ferrè, 2025). Diese Komplexität erforderte eine kritische Evaluation des aktuellen Angebotes der häuslichen Pflege. Diese zeigte die Notwendigkeit für ein spezialisiertes Angebot für Personen während und nach onkologischer Behandlung.

So entstand das Projekt eines spezialisierten onkologischen und palliativen Pflegedienstes zu Hause, das seit Mai 2023 im gesamten Tessin umgesetzt wird – die OncoSpitex Ticino.

Tätigkeiten des Dienstes und Kooperationen

Der spezialisierte onkologische Dienst – bestehend aus Pflegefachpersonen für Onkologie und/oder Palliativpflege (oder in Ausbildung) – wird von verschiedenen Stellen einberufen, die an der onkologischen und/oder palliativen Versorgung von Patient:innen beteiligt sind, wie dem

Sozialdienst, onkologischen Kliniken, privaten/öffentlichen Ambulanzen, Pflegeabteilungen, Palliativzentren und auch von den Betroffenen selbst oder ihren Familienangehörigen.

Der Bedarf an Spitex-Leistungen wird mit dem/der Patient:in und dem/der überweisenden Arzt/Ärztin abgestimmt, wobei die notwendigen Schritte entsprechend dem klinischen Verlauf der Betroffenen geplant werden.

Die durchgeführten Aktivitäten können Folgendes umfassen:

- > Probenentnahmen vor und nach der Therapie (Kontrolle)
- > Vorbereitung von Elastomeren im palliativen Kontext
- > Entfernung von Infusionsmaterial mit Chemotherapeutika
- > Unterstützende Therapien (Hydratation, Antimetika, Wachstumsfaktoren, Antibiotika...)
- > Katheter-Management (vaskuläre Zugänge, Pleurix...)
- > Transfusionen und Infusionen (Eisen, Immunglobuline)
- > Gesundheits-Checks und Symptomkontrollen mithilfe Assessments
- > Symptommanagement-Schulung unter Verwendung des Symptomnavi-Tools
- > Multidisziplinäre Behandlung (Aufrechterhaltung des Versorgungsnetzwerks für den Patienten)
- > Sterbebegleitung

Die Tätigkeiten der Spitex beschränken uns nicht nur auf die klinischen Aspekte der Krankheit: Der Behandlungsprozess umfasst auch eine intensive Auseinandersetzung mit der psychologischen Dimension – wie Selbstbild, Ängste, Trauerbewältigung und Anpassung an persönliche Veränderungen – und der sozialen Dimension, die Themen wie Arbeit, wirtschaftliche Situation und zwischenmenschliche Beziehungen umfasst. Die gesamte Familie wird aktiv in den Betreuungsprozess einbezogen, wobei die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung und des gemeinsamen Bewältigens von Schwierigkeiten anerkannt wird.

Um die verschiedenen sozialen Probleme im Zusammenhang mit der Krebserkrankung und dem Behandlungsverlauf wirksam anzugehen, stützt sich der Dienst auf einen internen Sozialdienst. Diese Ressource ermöglicht es, die sozioökonomischen Bedürfnisse des Patienten und seiner Familie rechtzeitig zu erkennen und zu bewältigen, und bietet Unterstützung bei der Neuorganisation des Alltags, beim Zugang zu Sozialleistungen und bei der Koordination mit den lokalen Unterstützungsnetzwerken. Je nach den Bedürfnissen des/der einzelnen Patient:in werden weitere Fachkräfte aus dem lokalen Umfeld hinzugezogen, wobei hier mobile Dienste bevorzugt werden.

Die Gebrechlichkeit von Krebspatient:innen führt oft zu einem instabilen Zustand, der eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Reaktionsfähigkeit des Behandlungsteams erfordert.

Diese Komplexität macht einen konstanten, klaren und zeitnahen Informationsfluss zwischen allen beteiligten Fachkräften unerlässlich, damit klinische Aktualisierungen, Veränderungen des Zustands des Patienten und therapeutische Entscheidungen ausgetauscht werden können.

Die Häufigkeit dieser Kommunikation variiert je nach klinischem Verlauf, von wöchentlichem Austausch in stabilen Fällen bis hin zu täglichen Besprechungen in kritischen oder sich schnell verändernden Fällen.

Um diese Dynamik effektiv zu bewältigen, muss die Zusammenarbeit mit dem Ärzteteam eng, kontinuierlich und gut koordiniert sein, da häufige therapeutische Änderungen eine dynamische Pflege erfordern, die auch im Laufe eines Tages angepasst werden muss. Um der klinischen Instabilität zu begegnen, garantiert der Dienst einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, der bei Bedarf sowohl telefonisch als auch persönlich zur Verfügung steht.

Was hat sich sofort ergeben

Eine Betreuung durch Fachpersonen mit langjähriger Erfahrung und spezialisierten Kompetenzen in der Onkologie und Palliativmedizin ermöglichte es, die Philosophie und den Ansatz der Betreuung von Krebspatient:innen sofort direkt in den häuslichen Kontext zu übertragen.

Dieses Versorgungsmodell basiert auf einer ganzheitlichen Betreuung der Person, die über den rein technischen Aspekt der Gesundheitsversorgung hinausgeht: Die Zeit, die dem Zuhören, der emotionalen Unterstützung, der Förderung des Selbstmanagements des Patienten und der Bewältigung der sozialen Aspekte der Krankheit gewidmet wird, wird zu einem integralen Bestandteil des Behandlungsprozesses.

In den zweieinhalb Jahren seit der Inbetriebnahme der OncoSpitex Ticino konnte ein exponentieller Anstieg der Überweisungen festgestellt werden. So wurden in den ersten sieben Monaten 67 Patient:innen betreut, im Jahr 2024 stieg die Zahl auf 136 und erreichte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 152.

Die Einführung des spezialisierten Dienstes trug dazu bei, die Zahl der stationären Krankenhausaufenthalte zu reduzieren, beispielsweise durch die Möglichkeit, Antibiotika zu Hause zu verabreichen, wie auch die Zahl der Klinikbesuche, indem Blutentnahmen und Infusionstherapien zu Hause durchgeführt werden können.

Darüber hinaus wurde eine zeitnahe Betreuung und Sterbebegleitung von Patient:innen im Endstadium gewährleistet, die den Wunsch äusserten, diesen letzten Weg zu Hause gehen zu können.

Die Verfügbarkeit des Bereitschaftsdienstes über 24 Stunden garantiert das zeitnahe und angemessene Management von Notfällen, wodurch das Einschalten des

Notdienstes vermieden und Besuche in der Notaufnahme reduziert werden konnten. Dies führte zu einer höheren Patientensicherheit während aller Phasen der Erkrankung.

Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen

Parallel zur ambulanten onkologischen Versorgung ist auch die onkologische/palliative häusliche Pflege ein stark wachsender Bereich.

Das Verständnis um die Bedürfnisse von Krebspatient:innen und ihrem Betreuungsteam in der italienischen Schweiz bleibt eine Herausforderung und ist eine grundlegende Aufgabe der OncoSpitex, um die Qualität und Kontinuität der ambulanten onkologischen Versorgung zu verbessern.

Mit Blick auf die zukünftige Zunahme an Personen mit einer Krebserkrankung beabsichtigt das Team, sein Engagement in den entlegeneren Gebieten des Kantons zu verstärken und so zu einer gerechteren Gesundheitsversorgung beizutragen.

Eine der grössten Herausforderungen der OncoSpitex besteht darin, Innovation, Aktualität und Kompetenz aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, werden Kooperationen gefördert, die eine effektive und sichere häusliche Pflege ermöglichen.

Zu den vielversprechendsten Perspektiven zählen die integrierte digitale Pflege und das Telenursing, die eine kontinuierliche Überwachung und rechtzeitige Interventionen ermöglichen. Gleichzeitig ermöglicht das Modell «Hospital at Home» die Gewährleistung von Behandlungen und pflegerischer Unterstützung direkt zu Hause, wodurch die Lebensqualität und die Kontinuität der Versorgung von Krebspatient:innen verbessert werden.

Darüber hinaus ist geplant, die interprofessionelle Zusammenarbeit durch neue Partnerschaften und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren und Diensten, die an der Betreuung von Krebspatient:innen beteiligt sind, zu verstärken und ein integriertes, auf den Menschen und die Familie ausgerichtetes Versorgungsmodell zu fördern.

Eine wichtige Rolle in der onkologischen und palliativen Versorgung spielt die Psychoonkologie, mit welcher Patient:innen und Angehörige psychologisch unterstützt werden im Umgang mit den emotionalen und zwischenmenschlichen Aspekten der Krankheit.

Ihre Einbindung in den häuslichen Pflegedienst fördert einen wirklich multidisziplinären Ansatz, bei dem das psychische Wohlbefinden mit dem klinischen verbunden wird und eine umfassendere und humanere Betreuung gewährleistet ist.

Das langfristige Ziel der OncoSpitex ist es schliesslich, eine kompetente und qualifizierte Betreuung von Krebspatient:innen und Palliativpatient:innen zu Hause anzubieten und sowohl dem Patienten als auch seiner Familie Sicherheit und Kontinuität in der Pflege zu gewährleisten.

Durch eine effektive Zusammenarbeit mit dem Versorgungsnetzwerk und eine ständige professionelle Präsenz zielt der häusliche Dienst darauf ab, ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens aufzubauen, das für das Wohlbefinden, die Gelassenheit und die Einhaltung des Therapieplans von grundlegender Bedeutung ist.

> **Veronica Davitti**
Pflegeexpertin für Onkologie
OncoSpitex von CareWin24 AG

> **Monica Bergomi**
Koordinatorin Onkospitex
Fachexpertin Onkologie für Onkologie
OncoSpitex von CareWin24 AG

Originaltext Italienisch. Übersetzt durch Nicole Corballis mit DeepL.

Literaturverzeichnis

Enterprise. (2024, 5). Metaphern in der Onkologie. Entnommen aus <https://panoramadellasanita.it/site/metafore-in-oncologia/>.

Furmenti, M., Bertarelli, G., & Ferrè, F. (2025). Personenzentrierte Pflege in onkologischen häuslichen Diensten: eine Übersicht über die Erfahrungen und Bedürfnisse von Patienten und Pflegekräften. BMC Health Services Research.

Robb, K., Simon, A., Miles, A., & Wardle, J. (2014). Öffentliche Wahrnehmung von Krebs: eine qualitative Studie zum Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Überzeugungen. BMJ Journal.

SEIDISERA. (2023, 11). <https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-carica-degli-infermieri-indipendenti--2001039.html>. Entnommen aus <https://www.rsi.ch/>.

Spignesi, M. (2023, 11). <https://www.cdt.ch/>. Entnommen aus https://www.cdt.ch/news/noi-spitex-privati-copriamo-il-50-delle-richiesta-di-assistenza-334237?utm_source=chatgpt.com.

onkologika.ch

Eine Webseite für Fachpersonen in der Onkologie

Brauchen Sie in ihrem Berufsalltag aktuelles Wissen rund um parenterale onkologische Medikamente?

Dann ist die Webseite Onkologika.ch das richtige Instrument für Sie. Damit stellt die Onkologiepflege Schweiz der Praxis aktuelle spezifische Fachinformationen zu parenteralen Medikamenten in der Onkologie zur Verfügung.

Die benutzerfreundliche Webseite enthält rund 140 Medikamenten-Merkblätter mit Angaben zur Zubereitung, Verabreichung, unerwünschte Wirkungen, Lagerung und Stabilität.

Jetzt besuchen und abonnieren – onkologika.ch

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

onkologika.ch

Modèles de soins en oncologie

Structuration et évolution de la pratique infirmière

Raquel Marques, Ambily Ulahannan, Sara Colomer-Lahiguera, Manuela Eicher

Le fardeau du cancer ne cesse de croître à l'échelle mondiale, dépassant largement les effets seuls du vieillissement de la population (1). Face à cette réalité et à l'évolution des traitements, les trajectoires de soins se complexifient, élevant les exigences tant pour les patient-es que pour les soignant-es (2). Dans ce contexte, des modèles de soins innovants, intégrés et fondés sur ajouter une virgule après probantes doivent émerger pour garantir la continuité, la qualité et l'humanisation des soins tout au long du parcours (3,4).

Les modèles de soins

Un modèle de soins (MDS) est un cadre structuré qui intègre l'organisation, les mécanismes de prestation et les principes cliniques fondés sur des données probantes (1). Lorsqu'ils sont clairement définis, ils favorisent une compréhension partagée, alignent les équipes vers des objectifs communs et établissent des résultats mesurables (1,5). En oncologie, les MDS ont évolué, passant d'approches fragmentées à des modèles interdisciplinaires centrés sur la continuité et la coordination (2,3,6).

« Lorsqu'ils sont clairement définis, ils favorisent une compréhension partagée, alignent les équipes vers des objectifs communs et établissent des résultats mesurables. »

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large des soins aux maladies chroniques, illustrée notamment par le *Chronic Care Model* (CCM) (7), aujourd'hui étendu grâce aux outils de la santé digitale (8). Dans ce contexte, les équipes collaborent pour répondre à la complexité biopsychosociale des trajectoires de soins, traduisant concrètement les principes des MDS dans la pratique quotidienne (2,9). Les infirmier-ères en oncologie jouent un rôle central dans cette mise en œuvre, en accompagnant les patient-es selon une approche globale et centrée sur la personne (10,11).

Les grandes catégories de MDS en oncologie

Les MDS en oncologie intégrant les infirmier-ères peuvent être envisagés à travers plusieurs approches. Cet article cible 3 types qui sont parmi les plus implantés dans la pratique au plan national et international : les modèles dirigés par des infirmier-ères, reposant sur une expertise clinique avancée pour répondre à la complexité des soins (10,12) ; les modèles fondés sur la santé digitale mobilisant les technologies numériques pour assurer une surveillance et un accompagnement continus (13,14) ; et les

MDS partagés, favorisant la collaboration interprofessionnelle et la continuité des soins (3,4). Ces approches visent à optimiser la qualité des soins, renforcer l'accessibilité et la continuité de l'accompagnement centré sur la personne, et assurer l'efficacité et la durabilité du système de soins (3,15-17). Nous allons présenter quelques exemples pour illustrer comment ces modèles peuvent être implantés en pratique (Tableau 1).

1. Modèles dirigés par des infirmier-ères

Fondés sur des compétences infirmières spécialisées, les modèles dirigés par des infirmier-ères démontrent qu' ils et elles peuvent assumer en toute sécurité des responsabilités cliniques élargies, améliorant ainsi l'accessibilité et la rentabilité des soins (5,10,12). Un exemple marquant est le *Symptom and Urgent Review Clinic* (SURC), conçu pour gérer les urgences évitables liées aux complications des traitements. Le SURC associe formation pré-thérapeutique, ligne de triage et clinique spécialisée où les infirmier-ères évaluent les patient-es avec appui médical si nécessaire, à l'aide de la boîte à outils de l'*UK Oncology Nursing Society* (UKONS). Grâce à un suivi proactif et un soutien téléphonique continu, ce modèle a réduit les visites aux urgences et amélioré l'accès à un soutien rapide, renforçant ainsi la continuité et la qualité des soins. Il met en évidence l'expertise infirmière comme point d'accès structurant dans la prise en charge des toxicités (11).

Sur des principes similaires d'autonomie infirmière, le modèle *Early Palliative Care model* (EPC) dirigé par des infirmier-ères offre un soutien proactif aux patient-es atteint-es de cancers avancés. Il favorise l'accès précoce aux soins palliatifs en intégrant des évaluations systématiques, l'élaboration d'objectifs de soins et la coordination des interventions de soutien dès le diagnostic. L'intervention des infirmier-ères dans l'EPC améliore la qualité de vie et facilite des conversations anticipées sur les valeurs et préférences, levant ainsi des obstacles culturels et systémiques à l'accès aux soins palliatifs (18).

« Les modèles dirigés par des infirmier-ères ont démontré un impact positif sur la survie, le fonctionnement cognitif et social, et sur la réduction de la détresse (12). »

Les modèles dirigés par des infirmier-ères ont démontré un impact positif sur la survie, le fonctionnement cognitif et social, et sur la réduction de la détresse (12). Ces effets découlent non seulement de leur autonomie accrue, mais

Tableau 1 : Synthèse d'exemples de modèles de soins en oncologie

Type de modèles	Modèle et pays	Résumé
Modèles dirigés par des infirmier-ères	Symptom and Urgent Review Clinic (SURC) – Australie (11)	Modèle dirigé par les infirmier-ères et destiné à gérer les urgences évitables, il utilise le triage téléphonique et le suivi infirmier pour gérer les complications des traitements.
	Early Palliative Care model (EPC) – Canada (18)	Modèle offrant un soutien proactif aux patient-es atteints de cancer avancé. Il favorise l'accès précoce aux soins palliatifs, l'évaluation systématique des symptômes et la coordination des soins.
Modèles basés sur la santé digitale	Immune-related adverse events monitoring through electronic patient-reported outcomes (lePRO) - Suisse (14)	Modèle basé sur la santé digitale utilisant une application mobile (ePROM) pour la surveillance des effets indésirables de l'immunothérapie, assurant un triage et une prise en charge rapides par les infirmier-ères.
	Integrated care model in allogeneic stem cell transplantation facilitated by eHealth (SMILE-ICM) – Suisse/Allemagne (13)	Modèle de soins intégré post-allogreffe facilité par la santé digitale, combinant le soutien actif des infirmier-ères coordinatrices à l'autogestion et la surveillance numérique pour la détection précoce des complications.
	MY-Medula – Espagne (20)	Modèle utilisant une plateforme de télésanté (mHealth) pour le suivi multidisciplinaire en temps réel des patient-es post-allogreffe, visant l'amélioration de l'observance thérapeutique, la sécurité et la satisfaction.
	Cancérologie parcours région Ile-de-France (CAPRI) – France (21)	Programme de télésuivi infirmier pour les patient-es sous thérapies orales, combinant la navigation infirmière et la plateforme numérique pour renforcer la continuité thérapeutique et la sécurité des soins.
	RESILIENCE – France (23)	Modèle de télésurveillance en oncologie combinant application patient et plateforme soignant-es, recueillant les résultats rapportés par les patient-es et générant des alertes pour un suivi continu et personnalisé.
Modèles de soins partagés	EMINENT – Australie (25)	Modèle de soins partagés dirigé par les infirmier-ères, assurant une coordination post-traitement adaptée au profil de risque entre l'oncologie spécialisée et les soins primaires.
	Multidisciplinary Cancer Clinics (MDCCs) – Contexte mondial (USA, UK, Canada) (26)	Centres interdisciplinaires qui centralisent les services de soins, facilitent les consultations simultanées et favorisent une approche collaborative, contribuant à améliorer la qualité et la rapidité du traitement.

aussi des forces inhérentes à la pratique infirmière : soins holistiques, communication efficace et soutien continu tout au long du parcours oncologique (5,12,19).

2. Modèles basés sur la santé digitale

L'intégration de la santé digitale est essentielle pour structurer la gestion des symptômes à distance. Parmi les modèles développés en Suisse illustrant cette approche, le modèle *Immune-related adverse events monitoring through electronic patient-reported outcomes* (lePRO) (14), axé sur la surveillance des effets indésirables immuno-induits, s'appuie sur une application mobile où les patient-es signalent leurs symptômes en temps réel. Les alertes sont traitées par les infirmier-ères de triage, qui émettent des recommandations via l'outil d'UKONS, assurant une prise en charge rapide et coordonnée (14,17). De fait, les patient-es ayant utilisé ce modèle ont rapporté un sentiment de sécurité et d'autonomie accru grâce au suivi continu (17).

Développé dans un contexte germano-suisse, le modèle *Integrated care model in allogeneic stem cell transplantation facilitated by eHealth* (SMILE-ICM) (13) s'adresse aux patient-es après une greffe allogénique de cellules souches. Appuyé sur l'*eHealth Enhanced Chronic Care Model* (eCCM) (8), il combine une surveillance numérique via l'application SMILEApp et un soutien à l'autogestion assuré par des infirmier-ères. Ce modèle

favorise la coordination hospitalière et ambulatoire ainsi que la détection précoce des complications (13).

Illustrant la même tendance à l'intégration de la télésanté destiné aux patient-es à haut risque post-allogreffe, le modèle *MY-Medula* (20), met en évidence le potentiel des solutions mobiles de santé (mHealth). Fondé sur une plateforme interactive, il permet un suivi multidisciplinaire et une gestion des symptômes en temps réel, favorisant l'adhésion thérapeutique, la sécurité clinique et l'autonomie des patient-es, tout en enregistrant un taux élevé de satisfaction des utilisateurs (20).

Le programme *Cancérologie Parcours Région Ile-de-France* (CAPRI) (21,22) propose quant à lui un télésuivi infirmier pour les patient-es sous thérapies orales, combinant navigation infirmière et plateforme numérique. L'infirmière coordonne les soins et gère les alertes cliniques, renforçant la continuité, la communication et la sécurité thérapeutique, et réduisant les hospitalisations non planifiées (22). Dans un même esprit, mais offert à l'ensemble des patient-es en oncologie, le modèle *RESILIENCE* (23) recense des résultats rapportés par des patient-es via une application et permet une interaction avec l'outil et des infirmier-ères spécialisé-es pour soutenir la gestion des symptômes et de la maladie.

Ainsi, ces modèles démontrent le rôle croissant des infirmier-ères dans la conception et la mise en œuvre de la santé numérique, où la technologie s'allie à l'expertise

clinique pour renforcer la personnalisation, la réactivité et l'équité des soins en oncologie (9,13,14,24).

3. Modèles de soins partagés

Le modèle traditionnel de suivi post-traitement, dirigé par des spécialistes et centré sur la détection de la récurrence est souvent considéré comme non durable et inadéquat pour répondre aux besoins non satisfaits des survivant-es. Les données probantes soutiennent désormais une transition vers des MDS intégrés et partagés, où spécialistes et soins primaires collaborent pour offrir un suivi coordonné répondant aux besoins globaux des survivant-es (4).

Dans cette perspective, le modèle *Nurse-enabled, Integrated, Shared-Care Model* (EMINENT) propose une coordination adaptée au profil de risque et une collaboration structurée entre oncologie et soins primaires. Appuyé sur le *Survivorship Care Plan* (SCP), il renforce l'autonomie, la communication interprofessionnelle et la sécurité des parcours. L'infirmier-ère y assure le lien entre l'hôpital et la médecine de premier recours, illustrant la faisabilité et l'efficacité d'un suivi partagé (25).

Les centres interdisciplinaires d'oncologie (Multidisciplinary cancer clinics – MDCCs), quant à eux, constituent un modèle clé de soins coordonnés et de haute qualité. Ils rassemblent diverses expertises cliniques, médicales, paramédicales et sociales, afin d'offrir des soins complets et centrés sur la personne. En centralisant les services, ces centres favorisent les consultations simultanées et la planification collaborative du traitement. Les infirmier-ères en oncologie y jouent un rôle central en soutenant la gestion des symptômes, la coordination et la réhabilitation, tout en assurant un accompagnement continu et une communication interprofessionnelle. Leur connaissance des trajectoires de soins et des effets secondaires garantit des parcours réellement intégrés (26).

Orientations futures

L'évolution des MDS en oncologie s'oriente vers une alliance entre science des symptômes et santé de précision, marquant une transition vers des soins plus équitables, personnalisés et fondés sur les données. Cette dynamique vise à anticiper les besoins, réduire les inégalités et renforcer la pertinence clinique des interventions (9,24,27).

« L'évolution des MDS en oncologie s'oriente vers une alliance entre science des symptômes et santé de précision. »

Le *Symptom Science Model 2.0* (SSM 2.0) (24) intègre les déterminants sociaux de la santé et la diversité des trajectoires cliniques, reliant biologie, comportement et contexte de vie pour favoriser des interventions inclusives et centrées sur la personne. Le *Precision Health Model* (PHM) (27) complète cette perspective en proposant un

cadre intégratif et interdisciplinaire qui combine les données biologiques, comportementales, sociales et environnementales afin d'anticiper les risques et personnaliser les soins tout au long du continuum. Les infirmier-ères sont idéalement positionné-es pour traduire cette complexité en interventions ciblées et préventives, optimisant ainsi l'accès à une santé de précision équitable (27).

Ensemble, ces modèles ouvrent la voie à des soins proactifs et équitables, où les infirmier-ères transforment les données complexes en interventions individualisées, conciliant innovation scientifique, justice sociale et humanisme au cœur de la santé de précision (9,24,27).

Conclusion

Les MDS en oncologie traduisent une évolution majeure vers des pratiques intégrées, préventives et centrées sur la personne (9,28,29). Au-delà de leurs spécificités, ils partagent des tendances transversales fortes : intégration des données et des technologies, valorisation du rôle infirmier et recherche d'une personnalisation fondée sur la science des symptômes et l'équité (3,9,27,30). Leur mise en œuvre à grande échelle demeure toutefois complexe. L'intégration des données issues des dossiers électroniques et des mesures rapportées par les patient-es, la coordination entre oncologie et soins primaires, la formation des professionnel·les à la littératie numérique et la réduction des inégalités d'accès constituent des défis majeurs (3,4,9,31). Des évaluations rigoureuses et des modes de financement adaptés seront essentiels pour assurer leur pérennité (3,9,31). Ainsi, la réussite de ces modèles dépendra de stratégies d'implantation progressives, fondées sur le pilotage local et l'amélioration continue (3,5,31). Dans ce contexte, les infirmier-ères demeurent des acteur·rices clés pour transformer ces cadres en leviers concrets d'innovation, au service d'une oncologie plus personnalisée, équitable, durable et humaine (9,15,30,32).

> Raquel Marques de Paiva, MScN
Assistante universitaire – Doctorante
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine (FBM)
Université de Lausanne (UNIL)
Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne
ana.marques-de-paiva@chuv.ch

> Ambily Ulahannan, MScN, NP
Assistante universitaire – Doctorante
Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine (FBM)
Université de Lausanne (UNIL)
Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne
ambily.ulahannan@chuv.ch

> Sara Colomer-Lahiguera, RN, PhD
Maître d'enseignement et de recherche type 1 (MER1)
– Senior Lecturer
Responsable du programme Master ès
Sciences en sciences infirmières (MScSI)
Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne et CHUV
Institut universitaire de formation et
de recherche en soins – IUFRS
Infirmière consultante en recherche – Département
d'oncologie, CHUV, 1011 Lausanne
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

> Manuela Eicher, PhD, RN, Professeure
Directrice de l'Institut universitaire de formation
et de recherche en soins (IUFRS)
Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne et CHUV
Infirmière consultante en recherche – Département
d'Oncologie, CHUV, 1011 Lausanne
manuela.eicher@chuv.ch

Suivi le code QR pour la liste des références

La gestion des toxicités liées aux traitements anticancéreux : une approche multidisciplinaire innovante à Gustave-Roussy

Delphine Mathivon, Ariane Laparra, Vanessa Puglisi

L'essor des traitements anticancéreux – chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapies, immunothérapies ou anticorps conjugués – a profondément transformé la prise en charge des cancers. Toutefois, cette diversité thérapeutique s'accompagne de l'apparition de toxicités nouvelles, parfois spécifiques à chaque traitement. Leur combinaison complexifie l'identification des effets indésirables et nécessite une expertise accrue pour une prise en charge rapide et adaptée.

L'immunothérapie, en particulier, ouvre des perspectives thérapeutiques majeures mais expose à des effets secondaires immuno-médiés d'expression variable, parfois graves, voire mortels dans 4 % des cas selon les registres de pharmacovigilance. Face à cette réalité, le centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy a mis en place un parcours de soins dédié à la gestion des toxicités, conciliant efficacité thérapeutique, sécurité et qualité de vie.

Un parcours de soins structuré et réactif

Ce parcours spécifique s'appuie sur quatre piliers complémentaires :

- > La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ImmunoTox, dédiée à l'analyse des toxicités complexes ;
- > L'hôpital de jour, véritable point d'entrée du dispositif, qui permet une évaluation coordonnée et un suivi personnalisé ;
- > L'équipe mobile médicale, intervenant en appui dans les services hospitaliers pour fournir un avis spécialisé ;

- > La cellule de régulation médicale, destinée aux situations urgentes rencontrées par les patient-es ambulatoires.

Cette organisation multidisciplinaire garantit une évaluation rapide et partagée, tout en évitant l'aggravation des toxicités.

La RCP ImmunoTox : expertise et décision collective

Créée en 2016, la RCP ImmunoTox réunit oncologues, internistes, spécialistes d'organes et pharmaciennes. Ouverte aux équipes de Gustave-Roussy comme à d'autres établissements, elle offre un espace d'échanges et d'expertise. Ses objectifs sont multiples : évaluer la pertinence de l'immunothérapie chez des patient-es à risque, apprécier l'imputabilité d'un traitement en cas de toxicité, déterminer la stratégie thérapeutique la plus adaptée et envisager un éventuel rechallenge après toxicité. Grâce à cette concertation, les décisions thérapeutiques reposent sur une expertise croisée, garantissant des choix adaptés à chaque situation clinique.

L'hôpital de jour : une évaluation globale et coordonnée

Lorsqu'une toxicité est suspectée, la ou le patient est adressé à l'hôpital de jour du parcours toxicité. Il y bénéficie d'une consultation multidisciplinaire réunissant un médecin interniste, un pharmacien et une infirmière ou

infirmier en pratique avancée (IPA). L'IPA recueille les antécédents, évalue le mode de vie, les vulnérabilités, les traitements en cours et oriente vers les soins de support nécessaires. Le médecin interniste recherche les diagnostics différentiels et détermine la responsabilité des traitements, tandis que la ou le pharmacien analyse les interactions médicamenteuses et assure la pharmacovigilance.

À l'issue de cette évaluation, une proposition de prise en charge personnalisée est transmise à l'oncologue référent, incluant la question de la poursuite, de la suspension ou de l'adaptation du traitement anticancéreux. Le suivi est ensuite assuré par le médecin ou l'IPA jusqu'à résolution de la toxicité.

Le rôle central de l'infirmier ou infirmière en pratique avancée

L'intervention de l'IPA représente un maillon essentiel du dispositif. Son évaluation approfondie aborde non seulement les aspects médicaux, mais aussi les dimensions psychologiques, sociales et environnementales. Elle vérifie l'observance thérapeutique, identifie les usages de médecines alternatives et propose des conseils hygiéno-détectifs personnalisés.

Grâce à sa connaissance fine du parcours patient, l'IPA établit des liens avec les ressources du territoire (soins de support, infirmières et infirmiers libéraux, structures de coordination, hospitalisation à domicile). Elle assure également un suivi clinique régulier, avec ajustement des traitements de soutien et surveillance biologique, notamment lors des diminutions progressives de corticothérapie.

Les toxicités endocriniennes liées aux immunothérapies (insuffisance surrénalienne, dysthyroïdie) illustrent l'importance de son rôle. Ces atteintes souvent définitives nécessitent une éducation thérapeutique ciblée, visant à aider le ou la patiente à reconnaître précocement les signes d'alerte et à s'approprier son traitement substitutif. Par une écoute active et une communication bienveillante, l'IPA renforce la confiance et favorise l'autonomie de la ou du patient dans la gestion de sa maladie.

Une approche globale au service de la qualité de vie

Le parcours toxicité de Gustave-Roussy illustre un modèle de prise en charge intégrée, alliant expertise médicale, pharmaceutique et paramédicale. En favorisant la coordination et la réactivité, il permet une détection précoce des complications et une adaptation rapide des traitements.

Inscrite dans le continuum des soins de support, cette approche répond aux besoins multidimensionnels des patient-es : accompagnement psychologique, social, nutritionnel, addictologique, ou encore promotion de l'activité physique. La pratique avancée infirmière s'y impose comme un levier essentiel de qualité et de conti-

nuité des soins. Par la synergie des compétences et une écoute centrée sur la personne, ce modèle renforce à la fois l'efficacité thérapeutique et le bien-être des patient-es confronté-es aux toxicités des traitements anticancéreux.

> Delphine Mathivon
Infirmière en pratique avancée
delphine.MATHIVON@gustaveroussy.fr

> Ariane Laparra, Médecin interniste

> Florian Scotté
Chef du département interdisciplinaire d'organisation du parcours patient

> Vanessa Puglisi
Cadre du département interdisciplinaire d'organisation du parcours patient

> Département interdisciplinaire d'organisation du parcours patient, Gustave Roussy
114 rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif cedex, France

Bibliographie

Champiat S, Lambotte O, Barrea E, et al. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. *Ann Oncol* 2016;27(4):559–74.

Martins F, Sofiya L, Sykiotis GP, et al. Adverse effects of immune-checkpoint inhibitors: epidemiology, management and surveillance. *Nat Rev Clin Oncol* 2019;16(9):563–80.

Modello di presa a carico oncologica a domicilio

Monica Bergomi, Veronica Davitti

Come si è sviluppata l'offerta

Nel 2023, il territorio ticinese contava 67 servizi Spitex attivi, di cui 60 privati e 7 pubblici (Spignesi, 2023). Da considerare è anche il numero di infermieri indipendenti che nel 2023 si aggira attorno alle 500 unità (SEIDISERA, 2023).

I servizi domiciliari offrono un'ampia gamma di prestazioni, che spaziano dalle cure di base a quelle infermieristiche specialistiche, rivolgendosi prevalentemente a una popolazione composta da pazienti anziani e cronici. In questo contesto, il paziente oncologico, ematologico e palliativo rappresenta un'eccezione significativa. Si tratta di pazienti caratterizzati da una complessità clinica e personale, a volte in età giovane, con esigenze multidimensionali che abbracciano la sfera fisica, psicologica, sociale e spirituale.

Tali bisogni variano nel tempo e si modificano profondamente in relazione alla fase della malattia: diagnosi, trattamento attivo, remissione, recidiva o fase terminale.

Nell'immaginario collettivo, il paziente oncologico viene percepito come più vulnerabile ma coraggioso, impegnato in una battaglia contro la malattia (Enterprise, 2024).

Il cancro è associato a sofferenza, mortalità e cambiamenti radicali nella vita (Robb, Simon, Miles, & Wardle, 2014).

Il paziente oncologico sente il bisogno di mantenere la propria indipendenza di rimanere nel proprio ambiente familiare, essere in grado di lavorare e mantenersi attivo socialmente, ricevere informazioni adeguate rispetto alla malattia e alle cure, mantenere una forma di controllo sulla gestione della propria salute, bilanciando la propria indipendenza con il bisogno di cure (Furmenti, Bertarelli, & Ferrè, 2025).

Questa complessità ha reso necessaria una riflessione sulla presa a carico domiciliare. È emerso il bisogno di portare delle cure specialistiche oncologiche in un contesto dove non vi era un'offerta specialistica.

Nasce quindi il progetto di un servizio di cure domiciliari specialistiche oncologiche e palliative che si è concretizzato a partire da maggio 2023 su tutto il territorio ticinese.

Attività del servizio e collaborazioni

Il servizio oncologico specialistico – composto da infermieri specializzati in oncologia e/o cure palliative o in formazione – viene attivato da diversi attori coinvolti nelle cure al paziente oncologico e/o palliativo, quali assistenti sociali, oncologi, ambulatori privati/pubblici, reparti di cura, seconda linea palliativa (fondazione Hospice e/o associazione Triangolo), medici curanti e anche dai pazienti stessi o dai familiari.

Le necessità delle prestazioni Spitex vengono concordate con il paziente e il medico richiedente, pianificando i passaggi necessari in funzione dell'evoluzione clinica del paziente.

Le attività svolte possono includere:

- > Prelievi pre- e post terapia (controllo)
- > Preparazione elastomeri in contesto palliativo
- > Rimozione elastomeriche con chemioterapici
- > Terapie di supporto (idratazione, antiemetici, fattori di crescita, antibiotici...)
- > Gestione presidi (accessi vascolari, pleurix...)
- > Trasfusioni, Ferro e Immunoglobuline
- > Controlli salute e valutazione sintomi attraverso l'utilizzo di assessment specialistici
- > Istruzione gestione sintomi utilizzando lo strumento Symptomnavi
- > Gestione multidisciplinare (mantenere la rete di cura per il paziente)
- > Cure di fine vita

Non ci si limita ad affrontare l'aspetto clinico della malattia: il percorso di cura include anche una profonda attenzione alla dimensione psicologica – come l'immagine di sé, le paure, l'elaborazione del lutto e l'adattamento ai cambiamenti personali – e a quella sociale, che comprende temi legati al lavoro, alla situazione economica e alle relazioni interpersonali.

L'intero nucleo familiare viene coinvolto attivamente nel processo di presa in carico, riconoscendo l'importanza del sostegno reciproco e della condivisione delle difficoltà.

Per affrontare in modo efficace le diverse problematiche sociali connesse alla malattia oncologica e al percorso di cura, il servizio si avvale della presenza di un servizio sociale interno. Questa risorsa consente di individuare e gestire tempestivamente i bisogni socio-economici del paziente e della sua famiglia, offrendo supporto nella riorganizzazione della vita quotidiana, nell'accesso alle prestazioni assistenziali e nel coordinamento con le reti territoriali di sostegno.

Altre figure professionali vengono attivate secondo le necessità del singolo paziente attingendo al bacino del territorio, prediligendo professionisti che sono attivi al domicilio.

La fragilità del paziente oncologico comporta uno stato spesso instabile, che richiede un monitoraggio continuo e una pronta capacità di intervento da parte dell'équipe curante.

Questa complessità rende indispensabile un flusso costante, chiaro e tempestivo di informazioni tra tutti i professionisti coinvolti, affinché vengano condivisi aggiornamenti clinici, variazioni dello stato del paziente e decisioni terapeutiche.

La frequenza di tali comunicazioni varia in base all'evoluzione clinica, da scambi settimanali nei casi più stabili a confronti quotidiani nei casi critici o in rapido cambiamento.

Per gestire efficacemente queste dinamiche, la collaborazione con i medici deve essere stretta, continua e ben

coordinata, poiché le frequenti modifiche terapeutiche richiedono un'assistenza infermieristica dinamica, con adattamenti anche nell'arco della stessa giornata. Per fronteggiare l'instabilità clinica, il servizio garantisce un picchetto 24h/7, disponibile sia telefonicamente che in presenza in caso di necessità.

Cosa ha portato da subito

Una presa in carico specialistica, affidata a professionisti con consolidata esperienza e competenze specifiche in oncologia e cure palliative, ha reso possibile trasferire fin da subito la filosofia e l'approccio propri dell'assistenza al malato oncologico direttamente nel contesto domiciliare.

Questo modello di intervento si fonda su un'attenzione globale alla persona, che va oltre l'aspetto puramente tecnico della prestazione sanitaria: il tempo dedicato all'ascolto, al sostegno emotivo, alla promozione dell'empowerment del paziente e alla gestione delle dimensioni sociali che accompagnano la malattia diventa parte integrante del percorso di cura.

Nei 2 anni e mezzo di attività del servizio specialistico si è potuto constatare un aumento esponenziale delle prese a carico grazie ad annunci sia da parte degli ospedali, pubblici e privati, ma anche dal passaparola.

Dall'avvio del servizio, nei primi sette mesi sono stati assistiti 67 pazienti. Nel 2024 il numero è aumentato a 136, raggiungendo 152 nei primi dieci mesi del 2025.

La realizzazione del servizio ha contribuito a ridurre le ospedalizzazioni, ad esempio grazie alla possibilità di somministrare antibiotici a domicilio, e a diminuire gli accessi ospedalieri tramite l'esecuzione di prelievi e trasfusioni direttamente presso il domicilio del paziente.

È stata inoltre garantita una presa in carico tempestiva dei pazienti in fase terminale che esprimevano il desiderio di rientrare o rimanere al proprio domicilio per ricevere le cure di fine vita.

La disponibilità del picchetto diurno e notturno ha garantito una gestione tempestiva e appropriata degli imprevisti, evitando l'attivazione dei soccorsi d'urgenza e limitando le visite in pronto soccorso solo ove era strettamente necessario. Questo si è tradotto in una maggiore sicurezza per il paziente e la sua famiglia durante tutte le fasi della malattia.

Sfide e Sviluppi futuri

Parallelamente alle cure oncologiche ambulatoriali, anche l'assistenza domiciliare oncologica/palliativa rappresenta un ambito in forte espansione.

Comprendere i bisogni dei pazienti oncologici e dei loro caregiver nel territorio della Svizzera italiana, rimane una sfida e un compito fondamentale del servizio, al fine di migliorare la qualità e la continuità delle cure oncologiche extra ospedaliere.

In una prospettiva di crescita futura, il servizio intende rafforzare il proprio impegno nei territori più distanti del Cantone, contribuendo a garantire una copertura sanitaria più equa anche nelle valli meno raggiunte dai servizi.

Una delle principali sfide del servizio è mantenere innovazione, aggiornamento e competenza. Per realizzare ciò vengono promosse collaborazioni che permettano di offrire un'assistenza domiciliare efficace e sicura.

Tra le prospettive più promettenti figurano l'assistenza digitale integrata e il telenursing, che consentono un monitoraggio continuo e interventi tempestivi. Parallelamente, il modello di *Hospital at Home* permette di garantire trattamenti e supporto infermieristico direttamente al domicilio, migliorando la qualità di vita e la continuità assistenziale del paziente oncologico.

Si prevede, inoltre di potenziare la collaborazione interprofessionale, attraverso nuove partnership e la comunicazione tra i diversi operatori e servizi coinvolti nella presa in carico del paziente oncologico, promuovendo un modello di cura integrato e centrato sulla persona e sulla famiglia.

Una figura fondamentale nel percorso di cura oncologico e palliativo è la psico-oncologa, che offre supporto psicologico al paziente e alla famiglia, aiutandoli ad affrontare gli aspetti emotivi e relazionali della malattia.

La sua integrazione nel servizio domiciliare favorisce un approccio realmente multidisciplinare, in cui il benessere psicologico si unisce a quello clinico, garantendo una presa in carico più completa e umana.

Infine, l'obiettivo a lungo termine del servizio è offrire una presa a carico competente e qualificata del paziente oncologico/palliativo al domicilio, garantendo sicurezza e continuità assistenziale sia al paziente che alla sua famiglia.

Attraverso una collaborazione efficace con la rete di cura e una presenza professionale costante, il servizio mira a costruire un rapporto di fiducia reciproca, elemento fondamentale per assicurare benessere, serenità e adesione al percorso terapeutico.

> Veronica Davitti
Esperta clinica
Infermiera specialista clinica in oncologia
OncoSpitex di CareWin24 AG

> Monica Bergomi
Infermiera coordinatrice
Infermiera specialista clinica in oncologia
OncoSpitex di CareWin24 AG

Bibliografia

Enterprise. (2024, 5). Metafore in Oncologia. Tratto da <https://panoramadellaasanita.it/site/metafore-in-oncologia/>: <https://panoramadellaasanita.it/site/metafore-in-oncologia/>

Furmenti, M., Bertarelli, G., & Ferrè, F. (2025). Person-centred care in oncological home services: a scoping review of patients and caregivers' experience and needs. BMC Health Services Research.

Robb, K., Simon, A., Miles, A., & Wardle, J. (2014). Public perceptions of cancer: a qualitative study of the balance of positive and negative beliefs. BMJ Journal.

SEIDISERA. (2023, 11). <https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/La-carica-degli-infermieri-indipendenti--2001039.html>. Tratto da <https://www.rsi.ch/>.

Spignesi, M. (2023, 11). <https://www.cdt.ch/>. Tratto da https://www.cdt.ch/news/noi-spitex-privati-copriamo-il-50-delle-richiesta-di-assistenza-334237?utm_source=chatgpt.com.

Il mio passaggio di testimone all'infermiere del futuro

Annalisa Cassarino

Introduzione

Il mio passaggio di testimone all'infermiera/e del futuro, questo è il motivo per cui scrivo questo articolo, per raccontare il mio ruolo, la mia esperienza, e lasciare una forma di eredità per i colleghi infermieri che cureranno i futuri pazienti affetti da tumore cerebrale. E non solo... forse questo mio scritto potrà essere utile anche per porre l'accento su aspetti assistenziali rilevanti, che ad oggi rischiamo di perdere di vista, accecati da una ricerca sempre crescente di specializzazioni e digitalizzazione.

Il mio ruolo

Sono un'infermiera esperta clinica in neuro-oncologia, la mia attività rispecchia il ruolo di infermiera di pratica avanzata o advanced practice nurse (APN). Lavoro presso il Centro Oncologico Specialistico (COS) di Neuro-oncologia, fondato nel 2018 in seno all'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, appartenente all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).

I COS sono entità funzionali trasversali dell'EOC che racchiudono al loro interno i professionisti con le competenze specialistiche necessarie per la diagnosi e le terapie di patologie oncologiche specifiche, così come l'assistenza e la cura dei pazienti affetti dalle stesse. Essi perseguono la presa in carico interdisciplinare dei tumori ottimizzando il percorso di cura secondo criteri di qualità certificati.

Metto a disposizione le mie competenze per i pazienti con tumore cerebrale, attraverso l'ascolto attivo e l'accompagnamento durante l'iter diagnostico-terapeutico e nelle transizioni di cura, instaurando un rapporto di fiducia con il paziente e il suo entourage, potendo così affrontare la presa a carico dei numerosi e delicati aspetti durante tutto il percorso di cura. Il focus di questa attività infermieristica avanzata, è occuparsi della qualità della vita e del benessere del paziente, ponendolo al centro delle cure multidisciplinari offerte dal Centro Neuro Oncologico della Svizzera Italiana (CNSI).

I pazienti seguiti nel COS del CNSI dunque non entrano in un reparto, ma seguono un percorso di cura in varie sedi, reparti e ambulatori, in cui i vari professionisti collaborano comunicano e lavorano in modo interdisciplinare, per questo il mio ruolo di riferimento e di assistenza di secondo livello è importante sia per il paziente e la famiglia ma anche per i colleghi che si intercalano nella cura.

Ho un'esperienza lavorativa in medicina intensiva di quasi vent'anni e in oncologia negli ultimi 12, questo percorso lavorativo e formativo mi ha permesso di sviluppare competenze non solo cliniche e tecniche ma anche comunicative e relazionali.

Nel 2018 quando ho iniziato a lavorare nel neo COS di neuro oncologia, il mio ruolo era in divenire, da costrui-

re, e questo processo evolutivo ha visto diverse trasformazioni grazie anche al lavoro interdisciplinare svolto.

Essendo l'EOC un ospedale multi-sito, il mio lavoro mi porta a spostamenti nelle varie sedi per conoscere i pazienti dal momento della sospetta diagnosi di tumore al cervello, fino alla fase oncologica, ma anche di fine vita.

Inizialmente la mia attività era di circa 12 colloqui con i pazienti al mese, con un contingente assegnato del 20% (un giorno alla settimana) ora i colloqui sono circa 50 al mese e lavoro due giorni alla settimana con un contingente assegnato del 40%.

L'attività è dunque più che raddoppiata, ma anche la qualità delle mie prestazioni, i miei consulti sono divenuti più strutturati e hanno come obiettivo principale quello di garantire la migliore qualità di vita durante tutto il percorso di cura, ma anche di informare il paziente di tutti i suoi diritti e di poter offrire ascolto e aiuto anche alla famiglia. Il mio ruolo principale nel centro, riguarda l'offerta al paziente e alla famiglia di consulenze specialistiche oltre a collaborare con i vari specialisti del centro che incontrano e curano il paziente durante il percorso assistenziale.

La collaborazione interdisciplinare sin dalla fase diagnostica e chirurgica fino poi a proseguire in quella oncologica ha determinato una presa a carico specialistica e personalizzata, sin dalle fasi iniziali della malattia, in cui il paziente e la famiglia vivono sentimenti di incertezza e importanti stati emotivi. Ha inoltre permesso l'attuazione di percorsi diagnostici terapeutico-assistenziali (PDTA) e di standard di cura.

Questo ruolo in pratica ha creato un fil rouge tra tutti gli specialisti e tra il paziente la famiglia e i curanti.

Partecipo inizialmente a colloqui con il neurochirurgo che opera il paziente, sia dal momento della comunicazione della diagnosi ma anche nelle possibili fasi «delicate» del percorso di cura (come la recidiva di malattia e la necessità di rioperare), organizzo e partecipo attivamente a family conference, incontri con il paziente e la famiglia in un percorso che può durare mesi, ma anche anni.

Partecipo attivamente anche ai Multi Disciplinary Meeting (MDM) settimanali, in cui i casi vengono «discussi» con una partecipazione multidisciplinare. In questo meeting il mio intervento viene riconosciuto dai diversi specialisti, perché apporta informazioni cliniche aggiuntive di pertinenza infermieristica sul paziente, ma anche sui suoi valori e disposizioni personali. La mia competenza e la mia partecipazione attiva nelle riunioni multidisciplinari contribuisce a elaborare un piano di cura personalizzato che viene poi proposto al paziente.

Inoltre nell'ultimo anno e mezzo ho lavorato intensamente nella realizzazione del Gruppo Pazienti con tumore cerebrale primitivo. Il COS del CNSI in collaborazione con la Lega Cancro Ticino offre ai pazienti e ai loro fami-

gliari incontri informativi e formativi inerenti i loro specifici bisogni e di approfondire con esperti argomenti di loro interesse, ma anche creare spirito di gruppo, condividere esperienze e non sentirsi soli.

Questa attività mi vede come coordinatrice nella preparazione delle serate del gruppo e nello sviluppo di un coinvolgimento sempre maggiore dei partecipanti, promuovendo l'engagement dei pazienti e favorendo le loro idee, rendendoli protagonisti.

È quindi un ruolo nel ruolo, ed è molto stimolante mettersi in gioco in questa attività del tutto nuova.

Il ruolo della comunicazione

La comunicazione è fondamentale, questa è una malattia che implica il coinvolgimento familiare in modo immenso, i deficit che possono derivare dalla malattia, il bisogno di assistenza che ne deriva, l'impegno richiesto durante le cure e l'aspettativa di vita spesso breve di questi pazienti determina che questa sia a tutti gli effetti una malattia della famiglia.

Il paziente mi conosce in ambito acuto già prima di ricevere la diagnosi, di cui vi è il sospetto attraverso le immagini radiologiche, di un tumore. Si crea da subito una relazione di fiducia in cui la persona si sente ascoltata e esprime le proprie paure, ma in cui riceve un aiuto per dissiparle. Molto spesso i pazienti si sentono quasi sollevati quando ricevono la diagnosi, perché, dicono «vivere nell'incertezza fa più paura del tumore stesso».

Ho imparato grazie all'empatia e all'esperienza nei colloqui ad approfondire il bisogno del paziente in termini comunicativi, non vi è mai uno standard, la comunicazione per l'infermiere deve essere lo strumento per individuare l'obiettivo assistenziale: è la chiave per capire quale porta bisogna aprire e come aprirla.

Il mio è un ruolo molto particolare, che a detta dei pazienti e dei familiari, ma anche dei colleghi con cui collaboro, ha portato un valore aggiunto al percorso assistenziale, ma devo dire che ha come risultato anche una grande gratificazione e ritorno personale.

Non nego che sia un ruolo «difficile», l'empatia genera molta vicinanza, molto spesso questa è una malattia molto aggressiva e a volte scaturiscono in me sentimenti di frustrazione e impotenza. Quello che mi aiuta a superare i momenti difficili è proprio il risultato del mio lavoro, della relazione che si viene a creare, o come quando, anche dopo la morte di un paziente, un suo familiare mi dice «grazie per non averci lasciati soli».

Infine vorrei parlare della mia esperienza con la comunicazione ipnotica, da circa tre anni sfrutto questa tecnica per aiutare i miei pazienti, pratico questa tecnica in vari ambiti, ma soprattutto per aiutare le persone claustrofobiche a sottoporsi a una risonanza o alla radioterapia con la maschera contenitiva, ma anche per aiutarli a rilassarsi durante il mio consulto, e vivere un'esperienza di benessere interiore, si viene a creare un legame di fiducia estrema e forte empatia.

Grazie a questa tecnica tanti pazienti hanno potuto evitare sedazioni profonde e hanno ridotto il bisogno di sedativi e analgesici, ma soprattutto, come dicono molti di loro, hanno vissuto un'esperienza nuova e piacevole e sanno che possono beneficiarne quando ne avranno bisogno.

Conclusioni

Concludo questo mio articolo dicendo anche quali sono gli aspetti più difficili e che vorrei migliorare, uno di questi è la solitudine del ruolo, mi piacerebbe poter avere un collega infermiere che come me e con me possa condividere aspetti delicati legati alla cura e alla relazione con pazienti oncologici, ma anche costruire questo ruolo insieme e apportare nuove idee.

Un altro aspetto è la difficoltà nella comunicazione, è un mondo davvero complicato, le parole sono importanti e a volte anche se cerchiamo di essere delicati, umani ed empatici, possiamo commettere degli errori. Con l'esperienza sono arrivata alla conclusione che nella relazione d'aiuto è molto più efficace l'ascolto. Ho imparato a non dare sempre una risposta, a saper rispettare i tempi del paziente, a non sostituirmi a lei/lui, ma ho imparato anche ad accettare di commettere degli errori e trarne beneficio per poter migliorare ed evolvere come professionista.

Con queste mie considerazioni, vorrei fare tanti in bocca al lupo all'infermiere del futuro e augurargli tanta soddisfazione professionale.

> Annalisa Cassarino
Infermiera, IOSI – EOC

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare Giovanni Presta e Angela Tolotti per avermi ispirato nella scrittura dell'articolo, e la collega Elena Corina Luca per il supporto nella sua stesura.

Zusammenfassung

Meine Stabübergabe an die Pflegekraft der Zukunft

Deutsche Zusammenfassung des Artikels von Annalisa Cassarino (Nicole Corballis mit KI)

Die Autorin ist eine klinische Pflegeexpertin im Bereich Neuroonkologie und arbeitet als Advanced Practice Nurse (APN) am spezialisierten Onkologischen Zentrum (COS) für Neuroonkologie in der italienischen Schweiz.

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Patienten mit Hirntumoren während des gesamten diagnostisch-therapeutischen Prozesses zu begleiten. Durch aktives Zuhören schafft sie eine Vertrauensbeziehung zu Patienten und deren Angehörigen und konzentriert sich dabei auf Lebensqualität und Wohlbefinden. Die Patienten durchlaufen keinen klassischen Stationsaufenthalt, sondern einen interdisziplinären Behandlungspfad an verschiedenen Standorten, wobei sie als zentrale Bezugsperson fungiert.

Mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Intensivmedizin und 12 Jahren in der Onkologie hat sie nicht nur klinische, sondern auch kommunikative und relationale Kompetenzen entwickelt. Ihre Tätigkeit ist von anfänglich 12 auf etwa 50 Patientengespräche pro Monat gewachsen. Sie nimmt an Gesprächen mit Neuro-

chirurgen teil, organisiert Familiengespräche und ist aktives Mitglied in wöchentlichen multidisziplinären Meetings, wo sie pflegerelevante Informationen sowie Patientenwerte einbringt.

Ein besonderes Projekt ist die Koordination einer Patientengruppe für Menschen mit primären Hirntumoren, die in Zusammenarbeit mit der Krebsliga Tessin informative Treffen organisiert und den Austausch unter Betroffenen fördert.

Die Kommunikation spielt eine zentrale Rolle, da diese Erkrankung die Familie massiv einbezieht. Durch Empathie lernt sie, individuelle Kommunikationsbedürfnisse zu erkennen. Seit drei Jahren nutzt sie hypnotische Kommunikationstechniken, um Patient:innen bei Untersuchungen zu unterstützen und Sedierungen zu vermeiden.

Als Herausforderungen nennt sie die Einsamkeit der Rolle und die Komplexität der Kommunikation. Sie betont, dass Zuhören oft wirksamer ist als Antworten zu geben, und wünscht künftigen Pflegefachpersonen viel Erfolg und berufliche Zufriedenheit.

Des membres recrutent des membres

Connaissez-vous une collègue, un collègue qui n'est pas encore membres de Soins en Oncologie Suisse? Persuadez-les des avantages d'une adhésion à notre association pour les professionnels des soins en oncologie.

Vous en serez récompensé par un bon d'une valeur de CHF 40.–

Mitglieder werben Mitglieder

Kennen Sie eine:n Kolleg:in, die/der noch nicht Mitglied bei der Onkologiepflege Schweiz ist? Dann überzeugen Sie diese Person ganz einfach, von den Vorzügen bei unserem Fachverband für onkologische Pflegefachpersonen mitzuwirken.

Und wenn Ihnen dies gelingt, erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 40 Franken.

Frühzeitiger Ernährungssupport in der Onkologie

Wir sichern in allen Phasen der onkologischen Therapie die optimale und ganzheitliche Betreuung: von Trinknahrung über Sondennahrung bis hin zu parenteraler Ernährung – für eine individuelle und umfassende Unterstützung Ihrer Patientinnen und Patienten.

Ein adäquater Ernährungssupport vor und während der onkologischen Therapie beeinflusst das klinische Outcome:

- weniger dosislimitierende Chemotoxizität^{1,2}
- bessere Therapietoleranz^{1,2}
- gesteigerte Lebensqualität^{1,3,4}
- reduzierte Mortalität⁴

1 Cotogni P, et al. Nutritional Therapy in Cancer Patients Receiving Chemoradiotherapy: Should We Need Stronger Recommendations to Act for Improving Outcomes?. *J Cancer* 2019;10(18):4318-25. **2** Muscaritoli M, Arends J, Aapro M. From guidelines to clinical practice: a roadmap for oncologists for nutrition therapy for cancer patients. *Ther Adv Med Oncol.* 2019;11:1758835919880084. **3** Lis CG, et al. Role of nutritional status in predicting quality of life outcomes in cancer—a systematic review of the epidemiological literature. *Nutr J.* 2012;11:27 **4** Bargetzi L, et al. Nutritional support during the hospital stay reduces mortality in patients with different types of cancers: secondary analysis of a prospective randomized trial. *Ann Oncol.* 2021 Aug;32(8):1025-33.

Weitere Informationen zum Ernährungsmanagement in der Onkologie erhältlich:
InfoLine 0800 800 877; InfoMail@fresenius-kabi.com

Produktinformation SmofKabiven® special: **DF** Emulsion zur Infusion. **WS** Alanin, Arginin, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin, Calciumchlorid, Natriumglycerophosphat, Magnesiumsulfat, Kaliumchlorid, Natriumacetat, Zinksulfat, Glucose, raffiniertes Sojaöl, mittelkettige Triglyceride, raffiniertes Olivenöl, Fischöl. **I** Zur parenteralen Ernährung bei erwachsenen Patienten. **D** Abhängig von klinischem Zustand, Bedürfnissen und Körpergewicht. Maximaldosierung 31 ml pro kg KG und Tag. **Art der Anwendung:** Intravenöse Anwendung, Infusion in eine zentrale Vene. **KI** Überempfindlichkeit gegen Fisch-, Ei-, Soja- oder Erdnussprotein oder gegen einen anderen Wirk- oder Hilfsstoff. Schwere Hyperlipidämie, schwere Leberinsuffizienz, schwere Blutgerinnungsstörungen, angeborene Aminosäurestoffwechselstörungen, schwere Niereninsuffizienz ohne Möglichkeiten zur Hämofiltration oder Dialyse, akuter Schock, unkontrollierte Hyperglykämie, pathologisch erhöhter Serumspiegel eines der enthaltenen Elektrolyte. **IA** Insulin, Heparin, Cumarinderivate. **UAW** Leichter Anstieg der Körpertemperatur, u.a. **P** Dreikammerbeutel zu 1012 ml, 1518 ml. Verkaufskategorie B. Die vollständige Fachinformation ist unter www.swissmedinfo.ch publiziert. **ZI** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, 6010 Kriens. **SI** Mai 2017.

Was würde passieren, wenn?

Ein Aufruf zum Zuhören, andere Möglichkeiten zum Nachdenken

Lucienne Bigler-Perrotin

«Du bekommst deine Chemotherapie in einem Sessel in einem Mehrbettzimmer der Tagesklinik zusammen mit mehreren anderen Patient:innen. Dieser Ort, an dem es vor Aktivität nur so brummt, schien mir sicher zu sein, bis ich eines Tages eine schwere allergische Reaktion hatte und Schwierigkeiten beim Atmen bekam. Ich rang nach Luft und drückte natürlich sofort auf den Notrufknopf. Das war für mich eine bittere Erfahrung der Einsamkeit. Inmitten der Geräusche von Gesprächen, Alarntönen der Infusionsgeräte und Pieptönen der Telefone suchte mein Blick verzweifelt nach Hilfe. Mein dringender Ruf wurde zwar gehört, die benötigte Spritze wurde dort geholt, wo sie vorbereitet worden war, und ich erhielt das, was ich brauchte, um schnell wieder zu Atem zu kommen. Ich bin an diesem Tag nicht gestorben, aber die Angst, die ich während dieser endlosen Zeit empfand, bis wieder Luft in meine Lungen strömte, begleitet mich seitdem bei jeder Behandlung. Ich empfinde das als Ungerechtigkeit, als etwas, das mir hätte erspart bleiben können. Wie kommt es, dass ich, obwohl ich darüber informiert worden war, dass diese zweite Verabreichung eines für mich neuen Produkts eine allergische Reaktion hervorrufen könnte, nicht die aufmerksame Hilfe einer Pflegefachperson in Anspruch nehmen konnte? Die Zeit, um gemäss dem Protokoll zu reagieren, ist viel zu lang, wenn man nach Luft schnappt wie ein Fisch auf dem Trockenen! (persönliche Mitteilung, Frühjahr 2021).» Diese Frau ist heute an Brustkrebs gestorben.

Mit grundlegendem Pflegetwissen da sein

Was wird aus dieser Person inmitten all dieses Lärms? Niemand schenkt ihr Beachtung, und was sie an diesem Tag durchlebt, in ihrer Einsam-

keit, belastet langfristig ihren ohnehin schon schmerzlich beschwerten Alltag.

Dies ist ein Aufruf, die Aufmerksamkeit für den anderen zu schärfen und in den entscheidenden Momenten auf die Details des Lebens zu hören. Es geht darum, eine Realität, die sich abzeichnet, mit anderen Augen zu sehen, mit einer Perspektive, die die ständige Bewegung des Lebens einbezieht und die Unteilbarkeit, Unvorhersehbarkeit und den ständigen Wandel jedes Humanuniversums würdigt; eine Perspektive, die die lebendige Erfahrung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und dazu einlädt, sich überraschen zu lassen. Diese Perspektive entspringt dem Paradigma des Humanbecoming, das 2014 von Rosemarie Rizzo Parse begründet wurde – «ein Paradigma jenseits der Grenzen des Metaparadigmas, des Paradigmas der Gleichzeitigkeit und aller anderen Paradigmen» (Parse, 2021, S. X). Parse schuf das Humanbecoming-Paradigma, um das gesamte theoretische Grundlagenmaterial, das seit 1981, dem Erscheinungsdatum ihres ersten Werks, regelmässig aktualisiert wird, klar abzugrenzen und zu verorten. *Man-Living-Health: A Theory of Nursing* [Mensch-Leben-Gesundheit: Eine Theorie der Krankenpflege]. Innovative Modelle, die für dieses Paradigma spezifisch sind, dienen als Leitfäden für Fachpersonen, die die Grundüberzeugungen des Humanbecoming, das sich auf das Humanuniversum konzentriert, leben.

Neues initiieren

Das Einzige, was wir also haben, ist das, was gerade geschieht, das ist im Moment die Wahrheit. Die grundlegende Verantwortung des Pflegepersonals, also das Nursing¹, besteht darin, sich für die Erfahrungen der Person zu interessieren, die für

sie wichtig sind, d. h. für ihre Lebensqualität, die Qualität dessen, was sie von Moment zu Moment erlebt, und dafür muss man bereit sein, ihr zuzuhören. «Der Wert unseres Fachgebiets und unseres Dienstes an der Gesellschaft sollte sich nicht nur in den nachgewiesenen Fähigkeiten unserer technologischen und mechanischen Kompetenzen zeigen, sondern auch in dem transformativen Wert unserer Dienstleistungen, wenn wir uns in der Beziehung zwischen Pflegekraft und Person engagieren.» [The value of our discipline and service to society should be manifest not only by the demonstrated abilities of our technological and mechanical skills, but with the transforming value of our services as we engage in the nurse-person relationship] (Milton, 2005, p. 23).

> Lucienne Bigler-Perrotin
Ligue Genevoise contre le cancer,
Lektorin und Übersetzerin
Onkologiepflege Schweiz

Originaltext Französisch. Übersetzt durch
Nicole Corballis mit DeepL.

Literatur

Milton, C. L. (2005). The ethics of respect in nursing. *Nursing Science Quarterly*, 18(1), 20-23. <https://doi.org/10.1177/0894318404272103>

Parse, R. R. (2014). *Le paradigme humain-devenant : Une vision du monde transformationnelle*. (F. Maillard Strüby, Trad.), Aquilance. (Œuvre originale publiée en 2014)

¹ Nursing ist der Begriff, der die Pflegewissenschaft auf höchster Abstraktionsebene bezeichnet; er umfasst sowohl die Pflegewissenschaft als auch die Pflegekunst.

Que surviendrait-il si ?

Un appel à entendre, d'autres possibles à considérer

Lucienne Bigler-Perrotin

« Tu reçois ta chimio, dans un fauteuil dans une salle ambulatoire commune avec plusieurs autres patients et patientes. Ce lieu bourdonnant d'activité me semblait sécurisant jusqu'au jour où j'ai fait une réaction allergique importante avec des difficultés à trouver mon air. Luttant pour respirer, j'ai bien sûr immédiatement sonné. Ce fut pour moi un amer constat de solitude. Au milieu des bruits de discussions, alarmes des appareils à perfusion et bips des téléphones, mon regard cherchait désespérément de l'aide. Mon appel urgent a bien été capté, la seringue nécessaire cherchée là où elle avait été préparée et j'ai reçu de quoi retrouver alors rapidement mon souffle. Je ne suis pas morte ce jour-là, mais l'angoisse que j'ai vécue durant ce temps interminable qu'il a fallu pour que l'air pénètre à nouveau dans mes poumons, m'accompagne depuis à chaque traitement. Je le vis comme une injustice, quelque chose qui aurait pu m'être épargné. Comment se fait-il, alors que j'avais été informée que cette seconde administration de produit, nouveau pour moi, risquait d'entraîner une réaction allergique, je n'ai pas bénéficié de la disponibilité attentive d'une infirmière ou d'un infirmier ? Le temps pour réagir de manière protocolée est bien trop long quand tu cherches ton air comme un poisson hors de l'eau ! » (communication personnelle, printemps 2021). Cette dame, est aujourd'hui décédée d'un cancer du sein.

Être là avec, éclairé-e par la connaissance nursing fondamentale

Parmi tout ce bruit, qu'est-ce que cette personne devient ? Personne ne porte attention à elle et ce qu'elle vit ce jour-là, dans la solitude, alourdit sur le long terme son quotidien déjà douloureusement chargé.

Ceci est un appel à cultiver une attention à l'autre et à écouter le détail d'une vie avec le moment où ceci se passe. Il s'agit de voir une réalité qui fait surface avec d'autres lunettes, avec une perspective qui intègre le mouvement constant de la vie et honore l'indivisibilité, l'imprévisibilité, le toujours changeant de chaque humainunivers ; une perspective qui a pour centration l'expérience vivante des individus et qui invite à se laisser surprendre. Cette perspective est issue du paradigme humaindevenant, fondé par Rosemarie Rizzo Parse en 2014 – « un paradigme par-delà les confins du métaparadigme, du paradigme simultanité et de tous les autres paradigmes » (Parse, 2021, p. X). Parse a créé le paradigme humaindevenant, afin de démarquer et situer clairement tout le matériel des fondements théoriques régulièrement mis à jour depuis 1981 date de son premier ouvrage, *Man-Living-Health : A Theory of Nursing* [Homme-Vivant-Santé : Une Théorie de Nursing]. Des modèles humaindevenant innovant, propres à ce paradigme sont des guides à disposition des professionnelles vivant les croyances fondamentales de humaindevenant centré sur humainunivers.

Initier du nouveau

Ainsi, la seule chose que nous avons c'est ce qui est en train de se dérouler, c'est la vérité pour le moment. La responsabilité fondamentale de l'infirmière ou infirmier, soit de nursing¹, est de s'intéresser à l'expérience que vit la personne avec ce qui est important pour elle, c'est-à-dire son vivant qualité, la qualité de ce qu'elle vit de moment en moment, et pour cela il faut vouloir l'entendre. « La valeur de notre discipline et de notre service à la société devrait se manifester non seulement par les capacités démontrées de nos compétences

technologiques et mécaniques, mais aussi avec la valeur transformatrice de nos services alors que nous nous engageons dans la relation infirmière-personne. » [The value of our discipline and service to society should be manifest not only by the demonstrated abilities of our technological and mechanical skills, but with the transforming value of our services as we engage in the nurse-person relationship] (Milton, 2005, p. 23).

> Lucienne Bigler-Perrotin
Ligue Genevoise contre le cancer
lectrice et traductrice
Soins en Oncologie Suisse

Références

- Milton, C. L. (2005). The ethics of respect in nursing. *Nursing Science Quarterly*, 18(1), 20-23. <https://doi.org/10.1177/0894318404272103>
- Parse, R. R. (2014). Le paradigme humaindevenant : Une vision du monde transformationnelle. (F. Maillard Strüby, Trad.), Aquilance. (Œuvre originale publiée en 2014)
- Parse, R. R. (2021). Le paradigme humaindevenant : Un horizon toujours changeant. (F. Maillard Strüby, Trad.), Institut Science Infirmière. (Œuvre originale publiée en 2021, www.institut-science-infirmiere.ch)

¹ Nursing est le terme utilisé représentant la discipline infirmière au plus haut niveau d'abstraction ; il englobe science infirmière et art infirmier.

Herausforderungen in der Implementierung von integrierten Versorgungsmodellen

Bedeutung für die Kompetenzen von onkologischen Pflegefachpersonen

Karin Ribi, Elke Lona Wimmer

Wie gelingt es, Krebsbetroffene über alle Phasen ihrer Erkrankung hinweg optimal zu betreuen? Der Beitrag zeigt, warum integrierte Versorgung dabei entscheidend ist – und welche Kompetenzen onkologische Pflegefachpersonen für eine gelingende Umsetzung benötigen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung, Fortschritten in der Früherkennung sowie verbesserten Behandlungsmöglichkeiten schätzt die Krebsliga Schweiz, dass im Jahr 2023 rund 450 000 Menschen mit Krebs lebten, davon etwa 68 % mindestens fünf Jahre nach der Diagnose (Krebsliga Schweiz, 2023). Krebserkrankungen verlaufen in mehreren Phasen: von der Diagnose über die Behandlung und Nachsorge bis hin zur Lebensphase nach der Krankheit (Survivorship) oder zur palliativen Betreuung. Um Krebsbetroffene über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg personenzentriert, koordiniert und kontinuierlich zu betreuen, sind integrierte Versorgungsmodelle unabdingbar (Krishnasamy et al., 2023). Die erfolgreiche Implementierung solcher Modelle ist jedoch aufgrund struktureller, organisationaler und kultureller Faktoren mit verschiedenen Herausforderungen verbunden.

Die Dezentralisierung und Fragmentierung des Schweizer Gesundheitssystems mit seiner Trennung von ambulantem und stationärem Sektor, hierarchischen Strukturen und starkem Wettbewerb führt zu Versorgungslücken (Lomazzi, 2022). Besonders deutlich zeigt sich dies beim Übergang von der Akuttherapie zur Nachsorge im Rahmen der Survivorship Care: Wenn die engmaschige Betreuung endet, müssen Betroffene häufig selbst nach geeigneten Unterstützungsangeboten suchen (Oncosuisse, 2024). Zudem fehlen standardisierte Versorgungspfade

und etablierte Modelle, was zu einer stark variierenden Versorgung zwischen Kantonen, Institutionen und Berufsgruppen führt.

Für die Survivorship Care beispielsweise existieren verschiedene Modelle mit unterschiedlichem Grad an Integration der Betreuung:

- 1) das traditionelle Modell der Nachsorge durch medizinische oder chirurgische Onkolog:innen mit Fokus auf Früherkennung von Rezidiven oder Zweitumoren,
- 2) die hausärztliche Nachsorge,
- 3) gemeinsame Betreuungsmodelle durch Hausärzt:innen und Onkolog:innen (Shared Care),
- 4) umfassende Survivorship- bzw. Nachsorge-Kliniken oder
- 5) pflegegeleitete Modelle (Jefford et al. 2022, Vaz-Luis et al. 2022).

Letztere stützen sich auf die Kompetenzen von onkologischen Pflegefachpersonen in Bezug auf Aufklärung, Erkennung und Bewertung von Symptomen sowie psychosoziale Unterstützung. Obwohl die Wirksamkeit dieser Modelle hinsichtlich patient:innenbezogener Outcomes als gleichwertig gilt, fehlen häufig finanzielle und strukturelle Anreize für interprofessionelle Zusammenarbeit und pflegegeleitete Nachsorge (Jefford et al. 2022). Die Versorgung bleibt daher oft durch parallele statt integrierte Arbeitsweisen geprägt, was gemeinsame Zieldefinitionen, Rollenabstimmung sowie Kommunikation und Koordination zwischen Berufsgruppen erschwert (Krishnasamy et al. 2023).

Zentrale Kompetenzen von onkologischen Pflegefachpersonen in integrierten onkologischen Versorgungsmodellen

Integrierte Versorgungsmodelle erfordern von onkologischen Pflegefachpersonen erweiterte Rollen und

somit ein breites Kompetenzspektrum. Nur so können sie Patient:innen und Angehörige entlang des gesamten Behandlungspfads bestmöglich innerhalb des interprofessionellen Teams betreuen und begleiten.

Fachliche onkologische Expertise

Pflegefachpersonen müssen über fundiertes onkologisches Fachwissen verfügen, um Symptome früh zu erkennen, Nebenwirkungen zu managen und Patient:innen sowie Angehörige im Selbstmanagement zu unterstützen. Eine zentrale Bedeutung kommt auch immer mehr der Förderung von Gesundheitskompetenz zu. Wie der Aktionsplan von Howell et al. (2022) zeigt, können strukturierte Schulungsprogramme wesentlich dazu beitragen, Patient:innen im Selbstmanagement zu stärken. Sie beruhen auf Theorien der Verhaltensänderung und vermitteln Coaching-Kompetenzen, um gesundheitsfördernde Verhaltensweisen nachhaltig zu unterstützen. Pflegefachpersonen in der Beratung und Begleitung von Krebspatient:innen profitieren direkt von diesen Konzepten.

Koordinative und kommunikative Fähigkeiten

Ebenso zentral sind Koordinations- und Navigationskompetenzen: Pflegefachpersonen planen und steuern den Versorgungsprozess über verschiedene Sektoren hinweg, sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss und tragen so zur Kontinuität der Betreuung bei. Kommunikations- und interprofessionelle Kompetenzen ermöglichen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Ärzt:innen, Therapeut:innen und anderen Fachpersonen. Ergänzt wird dies durch ethische Reflexionsfähigkeit und ein Bewusstsein für die eigene Rolle im komplexen Versorgungssystem.

Cancer Survivorship Care als Bildungsinhalt

In der Aus- und Weiterbildung sollten auch Themen der Survivorship Care einen festen Platz einnehmen. Dazu gehören Kenntnisse über Langzeit- und Spätfolgen onkologischer Therapien, Rehabilitation und psychosoziale Nachsorge, die personenzentrierte Nachsorgeplanung und die Koordination mit Hausärzt:innen und weiteren Berufsgruppen (Vaz-Luiz et al., 2022). Eine solide Wissensbasis in diesen Bereichen ermöglicht eine kontinuierliche, qualitativ hochwertige Betreuung über die Akutphase hinaus.

Interprofessionelles Lernen als Schlüssel

Da integrierte Versorgung immer Teamarbeit bedeutet, müssen Bildungsprogramme gezielt auf interprofessionelles Lernen ausgerichtet sein. Gemeinsame Lernsettings fördern Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Entscheidungsfindung, Gesundheitsökonomie und Zusam-

menarbeit (Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, 2020). Sie tragen dazu bei, das gegenseitige Rollenverständnis zu vertiefen, die Teamarbeit zu stärken und eine Kultur gemeinsamer Entscheidungsfindung zu entwickeln. Regelmässige Fortbildungen fördern zudem das lebenslange Lernen und die Reflexionsfähigkeit in der kooperativen Berufspraxis.

Leadership und Innovation

Je nach Ausgestaltung des Versorgungsmodells sind auch Leadership-Kompetenzen und innovatives Denken gefragt – beispielsweise beim Aufbau und der Umsetzung von Cancer-Survivorship-Programmen. Dafür sind Kenntnisse im Projektmanagement, in der Qualitätsentwicklung und in Implementation Science entscheidend (Jefford et al. 2022).

Werden die genannten Kompetenzen von Pflegefachpersonen gelebt, tragen sie entscheidend dazu bei, dass Qualität, Sicherheit sowie

Effizienz der Versorgung reduziert werden. Nicht zuletzt benötigt es ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, um eine menschliche und ganzheitliche onkologische Versorgung zu gewährleisten.

> Prof. Dr. phil. Karin Ribi, MPH
Senior Researcher
Careum Hochschule Gesundheit,
Teil der Kalaidos Fachhochschule
Schweiz, Zürich
karin.ribi@careum-hochschule.ch

> Dr. Elke Lona Wimmer, MHS
Studienleitung Oncological Care
Careum Hochschule Gesundheit,
Teil der Kalaidos Fachhochschule
Schweiz, Zürich
elke.wimmer@careum-hochschule.ch

Literatur

Howell D, Mayer DK, Fielding R, Eicher M, Verdonck-de Leeuw IM, Johansen C, Soto-Perez-de-Celis E, Foster C, Chan R, Alfano CM, Hudson SV, Jefford M, Lam WW, Loezel V, Pravettoni G, Rammant E, Schapira L, Stein KD, Koczwara B; Global Partners for Self-Management in Cancer. Management of Cancer and Health After the Clinic Visit: A Call to Action for Self-Management in Cancer Care. *J Natl Cancer Inst.* 2021 May 4; 113(5):523-531. doi: 10.1093/jnci/djaa083.

Jefford M, Howell D, Li Q, Lisy K, Maher J, Alfano CM, Rynderman M, Emery J. Improved models of care for cancer survivors. *Lancet.* 2022 Apr 16; 399(10334):1551-1560. doi:10.1016/S01406736(22)00306-3

Krebsliga Schweiz. (2023). Krebs in der Schweiz: wichtige Zahlen. Massgeblicher Zeitraum: 2016–2020 (Jahresdurchschnitt). <https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/zahlen-fakten/-dl-/fileadmin/downloads/sheets/zahlen-krebs-in-der-schweiz.pdf>

Krishnasamy M, Hyatt A, Chung H, Gough K, Fitch M. Refocusing cancer supportive care: a framework for integrated cancer care. *Support Care Cancer.* 2022 Dec 14; 31(1):14. doi: 10.1007/s00520-022-07501-9

Lomazzi M, Borisch B. Game changer in cancer treatment in Switzerland. *J Cancer Policy.* 2022 Sep; 33:100343. doi: 10.1016/j.jcpo.2022.100343.

Oncosuisse 2024. Masterplan 2025 für die Schweizer Krebsversorgung. [Oncosuisse-Masterplan-2025.pdf](https://www.oncosuisse.ch/masterplan-2025.pdf)

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (2020), Charta 2.0 Interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, IPZ-Publikationen. Charta 2.0: Interprofessionelle.

Vaz-Luis I, Masiero M, Cavaletti G, Cervantes A, Chlebowski RT, Curigliano G, Felip E, Ferreira AR, Ganz PA, Hegarty J, Jeon J, Johansen C, Joly F, Jordan K, Koczwara B, Lagergren P, Lambertini M, Lenihan D, Linardou H, Loprinzi C, Partridge AH, Rauh S, Steindorf K, van der Graaf W, van de Poll-Franse L, Pentheroudakis G, Peters S, Pravettoni G. ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe. *Ann Oncol.* 2022 Nov; 33(11):1119-1133. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.1941.

hoch
Health
Ostschweiz

Vorbereitungsmodule
**Höhere
Fachprüfung
(HFP) in
Onkologiepflege**

Fachexpertin/Fachexperte in
**Onkologiepflege mit eidgenössischem
Diplom – Ihre Karriere in der Pflege!**

Nächster Start im August 2026

Informationen unter <https://bildung.h-och.ch>

Neu im Angebot: NDK Onkologiepflege
mit den Vorbereitungsmodulen 1 + 2

Infoanlass
online
11. Februar
2026

Vorteil der pulsierenden Spülung mit Kochsalzlösung für die Funktionsfähigkeit implantierter Port-Katheter: Eine vergleichende Studie

Zusammengefasst und kommentiert von Prof. Dr. phil. Antje Koller

Zusammenfassung der Studie

Hintergrund: Implantierte Port-Katheter (Ports) sind für die dauerhafte venöse Zugänglichkeit in der Krebstherapie unerlässlich. Portokklusionen können zu Verzögerungen der Behandlung und einer reduzierten Lebensqualität führen. Häufig werden für das Offenhalten und Blocken der Ports Heparin-haltige Lösungen (Heparin) verwendet. Beim Applizieren gelangt immer etwas von der Lösung in den Blutkreislauf. Daher liegt die Frage nahe, ob Heparin zum Offenhalten notwendig ist oder physiologische Kochsalzlösung (NaCl 0,9%) in Verbindung mit der Push-Pause-Methode als Alternative möglich ist.

Zielsetzung: Das Ziel der Studie war, die Wirksamkeit von 20 ml NaCl 0,9% mit der Push-Pause-Spültechnik im Vergleich zu Heparin zur Verhinderung von Portokklusionen zu testen.

Methoden: Eine Kohortenstudie wurde mit 538 Teilnehmenden durchgeführt, die über fünf Monate Daten zu Demografie, Porttyp, Spüllösung, Okklusionen und Interventionen sammelte. Während der Studie erfolgte ein Übergang von Spülung mit Heparin zu NaCl 0,9%. Die Daten der Teilnehmenden vor der Umstellung wurden verglichen mit den Daten der Teilnehmenden nach der Umstellung.

Interventionen: Die Push-Pause-Methode ist ein pulsierender Spülvorgang mit insgesamt 20 ml NaCl 0,9%. Der Ablauf ist:

1. Anschluss: Eine 10-ml-Spritze mit NaCl 0,9% wird sicher an den Port angeschlossen.
2. Erster Spülstoss: Etwa 1 ml NaCl 0,9% wird kurz und kräftig eingespritzt. (Bei spürbarer Okklusion wird der Vorgang hier abgebrochen und der Zugang überprüft.)
3. Pulsierende Spülung: Der Rest der

Spritze (ca. 9 ml) wird in mehreren kurzen, stossartigen Spülungen gegeben, jeweils mit kleinen Pausen dazwischen. Die abwechselnden Druckstösse und Pausen erzeugen eine starke Durchmischung («Turbulenz»), die helfen soll, Medikamentenreste und Ablagerungen von den Katheterwänden zu entfernen.

4. Abschliessende Spülung und Klemmen: Dann wird der Vorgang mit einer zweiten 10-ml-Spritze wiederholt. Beim letzten Spülstoss wird ein leichter Druck auf der Spritze gehalten, während die Leitung sanft geklemmt wird. So bleibt ein positiver Druck im System bestehen, und Blut kann nicht zurück in die Katheterspitze fließen.

Ergebnisse: Die Analyse zeigte in beiden Gruppen niedrige Portokklusionsraten, eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Die statistische Analyse ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Art der Spüllösung und der Portokklusion.

Diskussion: Die Autorinnen beschreiben, dass ihre Studie als weiterer Hinweis gedeutet werden kann, dass die Push-Pause-Spültechnik mit NaCl 0,9% Portokklusionen ähnlich gut verhindert wie Heparin mit einer gleichmässigen Spritztechnik. Die Studie war nicht randomisiert und wurde nur in einem Zentrum durchgeführt. Mehr Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen der Verwendung von NaCl 0,9% als Spüllösung zu bewerten.

Schlussfolgerung der Autorin für die Praxis

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die Verwendung von NaCl 0,9% in Kombination mit der Push-Pause-Spültechnik eine vielverspre-

chende und wahrscheinlich sichere Alternative zu Heparin zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Ports sein könnte. Zum gleichen Schluss kommt auch die Infusion Nurses Society (INS) in ihrer Leitlinie zur Infusionstherapie 9. Edition, auch wenn die Evidenz für eine endgültige Aussage noch nicht ausreicht (Nickel et al., 2024). Ein deutlicher Unterschied im Risiko für Port-Verschlüsse wurde auch in der vorliegenden Studie nicht festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Spülung mit NaCl 0,9% im klinischen Alltag grundsätzlich funktionieren kann.

In dieser Studie muss man einige Limitationen beachten. Insgesamt traten nur sehr wenige Port-Verschlüsse auf. Wenn ein Ereignis selten vorkommt, ist es schwierig, Unterschiede zwischen den Gruppen zu erkennen. In der Studie wurde ausserdem keine Power-Analyse berichtet, d.h., man weiss nicht, ob die Zahl der Teilnehmenden ausgereicht hat, um einen möglichen Unterschied oder eine echte Gleichwertigkeit statistisch zuverlässig zu zeigen. Weil es sich inhaltlich nicht um eine reine Unterschiedshypothese, sondern um eine Äquivalenzfrage handelt («Ist NaCl 0,9% genauso wirksam wie Heparin?»), wäre eine entsprechende statistische Planung besonders wichtig gewesen. Solche Studien benötigen eine vorher festgelegte Äquivalenzgrenze und eine ausreichend grosse Fallzahl, um belegen zu können, dass Verfahren gleichwertig sind, und nicht nur, dass kein Unterschied gefunden wurde.

Trotz einiger methodischer Einschränkungen ist die Studie von Mueller et al. bedeutsam, weil sie in einem praxisnahen Setting erneut Hinweise liefert, dass die Push-Pause-Technik mit NaCl 0,9% eine Alter-

native zum Heparin-Lock sein kann. Für die Pflegepraxis bedeutet das: Der Einsatz von NaCl 0,9% ist wahrscheinlich sicher und praktikabel, sollte aber weiterhin aufmerksam beobachtet werden. Um endgültig bestätigen zu können, dass beide Methoden gleichwertig sind, bräuchte es grössere, sorgfältig geplante Vergleichsstudien. Trotz der unklaren Evidenzlage wurde in vielen Spitälern bereits umgestellt, sodass die Push-Pause-Methode vielerorts als gängige Praxis angesehen werden kann. Die Empfehlungen der INS: Zurzeit

sind zum Spülen der PORTs physiologische NaCl 0,9% mit der sanften (gentle) Push-Pause-Spültechnik zu verwenden. Zum Blocken von Ports empfehlen sie aber weiterhin entweder Heparin oder NaCl 0,9% (Nickel et al., 2024, S. 128).

➤ Prof. Dr. phil. Antje Koller
Institut für Angewandte Pflege-
wissenschaft, Departement
Gesundheit, Ostschweizer
Fachhochschule, St.Gallen
antje.koller@ost.ch

Literatur

Mueller A, Smith EN, Apter C, Mitchell JA, Shelmire T, Lucas M, Royal-Coleman B, Obisesan O. Normal Saline Push-Pause Advantage for Implanted Port Patency: A Comparative Study. *Clinical Journal of Oncology Nursing*. 2025;29(4):329-335. DOI: 10.1188/25.CJON.329-333

Nickel, B., Gorski, L., Kleidon, T., Kyes, A., DeVries, M., Keogh, S., Meyer, B., Sarver, M. J., Crickman, R., Ong, J., Clare, S. & Hagle, M. E. (2024). *Infusion Therapy Standards of Practice*, 9th Edition. *Journal of infusion nursing: the official publication of the Infusion Nurses Society*, 47(1S Suppl 1), S1-S285. <https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000532>

Wie ich mit zwei Tumoren den Patientenpfad fand

Ruedi Ulmann

Ein als harmlos eingestuftter Knoten, aussen am Grundglied des kleinen Fingers der rechten Hand, entpuppte sich im Mai 2024 als amelanotisches Melanom. Es hatte die Hausärztin und den Handchirurgen des lokalen Spitals getäuscht. Die schlechte Nachricht bekam ich vom Chirurgen, der noch nie einen solchen Fall hatte. Er überwies mich an die Handchirurgie des Universitätsspitals Zürich.

Das erste PET-CT zeigte glücklicherweise keine Metastasen des Melanoms. Aber es gab einen klaren Hinweis auf ein Prostatakarzinom. Nun war ich wirklich platt. Zwar hatte ich schon ein nicht malignes Blasenkarzinom, welches im Juni 2021 entfernt wurde. Aber zwei synchrone Primärtumore...

Als pensionierter Journalist und Redaktor begann ich zu recherchieren. Schnell wurde klar, dass ich nicht allein war mit Mehrfachkrebs. Besonders berührend war der Bericht einer jüngeren Frau am Cancer Survivors Day 2024 in Zürich. Sie schilderte, wie schon ihr Bruder an Krebs gestorben war und sie selber immer wieder mit neuen Krebserkrankungen zu kämpfen hat. Die Betroffene war auf der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeiten. Wir

im Saal waren erschüttert und kämpften mit den Tränen.

Ich wollte an diesem sehr gut besuchten Treffen von Krebsüberlebenden herausfinden, welche der zahlreich vertretenen Patientenorganisationen zu mir passt. Ich entschied mich für die Krebsliga. Zudem suchte ich nach weiteren Informationen zum Thema Mehrfachtumore.

«Sie müssen einen kollaborativen Pflegeplan haben, und dieser muss interdisziplinär sein.»* Diese Aussage machte Holly Chitwood in ihrem Vortrag über multiplen Krebs an der Jadpro Live 2022, der Jahrestagung der «Advanced Practitioner Society for Hematology and Oncology» der USA. Ich fragte mich, ob Chitwoods Aussage zu meinen Erfahrungen als Patient passt.

Am USZ stand zuerst mein kleiner Finger wegen einer Abstandsregel auf der Kippe. Im Tumorboard einigte man sich auf eine Nachresektion mit reduziertem Abstand. Weil die Ränder «sauber» waren, konnte der Finger mit Gewebe aus der Handoberfläche wiederhergestellt werden. Nach viel Ergotherapie geht auch das Schreiben im Zehnfingersystem wieder.

Dann begann eine Immuntherapie (Pembrolizumab). Die meisten Patienten würden keine oder nur wenige, erträgliche Nebenwirkungen verspüren, hiess es. Doch es kam anders: Flüssigkeitsansammlungen in Armen und Beinen, medizinische Kompressionsstrümpfe im Hochsommer, eine unumkehrbare Schilddrüsenunterfunktion, zwei grosse Morphea-Flecken am Rücken (Dermovate-Lokaltherapie mit Hilfe meiner Frau), ein juckender Ausschlag und, kurz vor Weihnachten, ein bullöses Pemphigoid an Händen und Füssen mit extremem Juckreiz und ambulanter Notfall-OP am 23. Dezember.

Parallel dazu lief die genauere Abklärung und Behandlung des Prostata Tumors. Mein Urologe empfahl mir eine Radiotherapie kombiniert mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT). Bei der Spitalwahl entschied ich mich für das USZ, weil ich da schon in Behandlung war. Ich stellte mir eine übergreifende, koordinierte Behandlung beider Tumore vor. Was ich erlebte, empfand ich als eine Parallelbehandlung auf hohem Niveau.

*Übersetztes Zitat aus dem Bericht «Managing the patient with multiple primary tumors», National Library of Medicine der USA, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37197724/>

Wo ist die Vertrauensperson, die mich als Krebspatient durch das Behandlungs-Labyrinth begleitet? (Bild: deepai.org)

Dank dem MR-Linearbeschleuniger am USZ umfasste die Radiotherapie im Oktober 2024 nur sieben Therapiethermine (fünf Bestrahlungen plus vorgängig ein Simulations- und ein Planungs-MR). Mein Urologe hatte mit einer deutlich höheren Zahl gerechnet. Die Umsetzung der ADT dagegen, obwohl angekündigt und immer wieder erwähnt, verzögerte sich. War es, weil ich wissen wollte, ob und welche Erfahrungen es mit einer gleichzeitigen Immuntherapie und ADT gibt?

Im Januar 2025 kam es endlich zu einem klärenden Gespräch in der Klinik für Radio-Onkologie. Dabei wurden alle möglichen Nebenwirkungen aufgezählt, kein Problem mit der parallelen Immuntherapie gesehen und eine Behandlung mit zwei aufeinanderfolgenden Dreimonatsspritzen empfohlen. Obwohl schon von Nebenwirkungen geplagt, akzeptiere ich die ADT.

Bei einer Veranstaltung zum Thema Hautkrebs anfangs Mai 2025 schilderte ich einer leitenden Oberärztin meine Erfahrungen mit den Parallel-Behandlungen, mit Terminkollisionen, Unklarheiten et cetera, und fragte sie, ob es dafür eine Lösung am USZ gebe. Sie verwies mich an Prof. Dr. Andreas Wicki, bei dem ein Projekt zum Thema «Patientenpfad» angesiedelt sei.

Wicki ist am USZ stellvertretender Direktor der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie und Director Clinical Program am Comprehensive Cancer Center Zürich (CCCZ). Nach seinem Referat am vom CCCZ organisierten Cancer Survivor Day 2025 sprach ich ihn an. Er vermittelte mir den Kontakt zu Anna Götz, Ph.D. Pflegewissenschaft, fachführende Pflegeexpertin im Leitungsgremium Clinical Programm CCCZ.

Ich hatte den «Patientenpfad» gefunden. Zwar nicht für mich, aber seit Februar 2025 für Lungentumorpatienten am USZ. Sie werden auf ihrem gesamten Pfad von zwei Pflegeexpertinnen Nurse Practitioner (NP) betreut. Das Team ist im CCCZ integriert. Die zuständige Pflegeexpertin ist die Ansprechperson für die Patientinnen und Patienten sowie Angehörige für alle Fragen und Sorgen rund um die Erkrankung. Sie kümmert sich nebst Fragen zu Symptomen und Medikamenten auch um psychosoziale Anliegen sowie um die Überweisung an unterstützende interne und externe Dienste. Diese kontinuierliche Betreuung sichert eine reibungslose Kommunikation zwischen den verschiedenen Behandlungsteams und koordiniert den gesamten Behandlungsprozess. Geplant ist, diese integrierte Versorgung am USZ sukzessive auf weitere Tumorarten auszuweiten.

Damit hat sich für Anna Götz «ein Traum erfüllt». 2006 begann sie als Pflegefachfrau am USZ. Seit sie 2009 berufsbegleitend ihr Masterstudium in Pflegewissenschaft startete, verfolgte sie die Idee: «Auslöser war die Erkenntnis, dass die Übergänge sowie die Kommunikation zwischen den verschiedenen medizinischen Behandlungsteams häufig herausfordernd waren. Unsere Patientinnen und Patienten – ebenso wie Angehörige und zuweisende Ärztinnen und Ärzte – wussten oft nicht, wer bei konkreten Anliegen der richtige Ansprechpartner ist.» Das ist es, was ich vermisse – eine permanente Ansprech- und Vertrauensperson, eine Insiderin, die mir in diesem Labyrinth hilft, den Weg zu finden.

> Ruedi Ulmann (1956) war rund 40 Jahre lang als Journalist und Redaktor aktiv, zuletzt als Chefredaktor einer Fachpublikation.

STRATEGIE 2030

VISION

Der Verband Onkologiepflege Schweiz (OPS) ist bei Fachpersonen und Akteuren der Gesundheitspolitik als DIE fachliche Referenz für Onkologiepflege in der Schweiz anerkannt.

Die fachlichen Inhalte des Verbands nehmen die neuesten Forschungserkenntnisse auf und sind richtungsweisend für die Praxis – von der Prävention bis zum Lebensende. Die Betreuung und Pflege betroffener Patient:innen und ihrer Angehörigen erfolgt interdisziplinär und entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen.

1

Ziel:

Sicherheit und Qualität / Fachkompetenz

OPS setzt sich für eine grösstmögliche Sicherheit bei der Pflege der Patient:innen ein. Evidenzbasierte Qualitätsstandards und Empfehlungen der OPS sind bei Fachpersonen und Institutionen nachgefragt und werden in der Praxis eingesetzt. Die Zertifizierung «Swiss Cancer Network» ist als Qualitätslabel etabliert und anerkannt.

Massnahmen:

- OPS entwickelt und engagiert sich in Zusammenarbeit mit anderen onkologischen Fachgruppen für Qualitätsstandards in der Onkologiepflege und für deren Umsetzung in die Praxis. Um die Orientierung an Patient:innenbedürfnissen sicherzustellen, sitzt im Beirat der OPS eine Patientenvertreterin.
- OPS klärt den Bedarf am evidenzbasiertem Fachmaterial in der Praxis und entwickelt dieses in Zusammenarbeit mit Fachexpert:innen. Die OPS fördert die Implementierung von Fachwissen in der Praxis.
- OPS definiert das Berufsbild der Pflegefachperson Onkologie, um nachhaltige Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

2

Ziel:

Weiterbildungen und Netzwerke

OPS baut ihre Vernetzung mit europäischen Netzwerken im Bereich Forschung und Innovation weiter aus und engagiert sich für den Transfer von Fachwissen aus der internationalen Ebene in die Praxis. OPS entwickelt ihre Angebote zu Wissensvermittlung, Kompetenzentwicklung und zum Erfahrungsaustausch systematisch und mit höchsten Qualitätsansprüchen weiter und bietet sie schweizweit zu attraktiven Bedingungen an.

Massnahmen:

- OPS aktualisiert und stärkt ihre Angebote auf der Basis fachlicher Entwicklungen und prüft und entwickelt neue Lernformen. Die Angebote der OPS fördern die Kompetenzen der Fachpersonen und sind auf alle Betroffenen und deren Bedürfnisse ausgerichtet.
- OPS weitet die Gruppe Weiterbildung mit Unterstützung von Vorstand und Geschäftsstelle in die Romandie und in das Tessin aus.
- OPS entwickelt Qualitätskriterien für Fortbildungsangebote. Die Zertifizierung der Fortbildungen wird im Kontext des nationalen Bildungssystems kontinuierlich weiterentwickelt.
- OPS fördert schweizweite und internationale Netzwerkangebote und evaluiert diese regelmässig.
- OPS integriert alle für die Onkologiepflege relevanten pflegerischen Interessengruppen unter ihrem Dach.

3

Ziel:

Nachwuchsförderung und Verbleib in der Onkologiepflege

OPS engagiert sich für gesunde Arbeitsbedingungen und ein attraktives Bild der Onkologiepflege insbesondere bei Pflegefachpersonen und zeigt Handlungsfelder und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Fachpersonen, die in die Onkologiepflege einsteigen, erhalten frühzeitig gezielte Unterstützung.

Massnahmen:

- OPS bietet attraktive Programme in allen Sprachregionen für Einsteiger:innen- und Wiedereinsteiger:innen an, entwickelt Einführungskurse auf der Grundlage von Evaluationen weiter und weckt das Interesse an der Onkologiepflege durch attraktive Fortbildungsangebote.
- OPS entwickelt ein Fördersystem, das die Attraktivität der Aus- und Weiterbildungsangebote stärkt und Pflegefachpersonen für die Tätigkeit in der Onkologiepflege und für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten motiviert.
- OPS entwickelt Massnahmen für die Sensibilisierung für die Onkologiepflege in der Ausbildung.
- OPS engagiert sich und sensibilisiert Institutionen für gesunde und nachhaltige Arbeitsbedingungen in der Onkologiepflege.

4 Ziel:

Bildungs- und Gesundheitspolitik

OPS ist als Fachverband bei Pflegefachpersonen, Institutionen, Partnern und politischen Akteuren des Gesundheitswesens anerkannt. OPS bringt sich bei bildungs- und gesundheitspolitisch relevanten Entwicklungen und Entscheidungen als Interessenvertreterin der Onkologiepflege ein.

Massnahmen:

- OPS beteiligt sich an der Gestaltung der nationalen Kompetenzprofile von Pflegefachpersonen in der Onkologiepflege und ihrer Rolle im multidisziplinären Team.
- OPS setzt sich für den Erhalt und die Entwicklung von spezifischen Weiterbildungen für Pflegefachpersonen in der Onkologie ein, die zu einem anerkannten Abschluss führen und den Anforderungen an eine qualitativ hochstehende Pflege entsprechen.
- OPS bringt sich ein bei nationalen Programmen und Entwicklungen, welche die Angebote, Vernetzung und die Qualität der Behandlung, sowie die Pflege betroffener Personen fördert.
- OPS bezieht Stellung bei gesundheitspolitischen Themen, welche die Qualität und Finanzierung der Pflege beeinflussen.

5 Ziel:

Verbandsentwicklung und Innovation

OPS entwickelt Strategien, um die Finanzierung des Verbands langfristig sicherzustellen. OPS entwickelt Strukturen und Prozesse weiter, die den Informationsaustausch und eine Kultur der Zusammenarbeit im Verband fördern.

Massnahmen:

- Der Vorstand stellt die erforderliche Führungsstruktur und -prozesse sicher. Er sorgt für die erforderliche Stabilität und Kontinuität im Vorstand und in der Geschäftsleitung, um Innovation und Entwicklung zu ermöglichen.
- Der Vorstand erstellt ein Budget, überwacht die Ausgaben und stellt die langfristige Finanzierung des Verbands sicher.
- Der Vorstand und die Geschäftsleitung stellen den Austausch an Informationen mit den Mitgliedern der OPS sicher. Die notwendige Infrastruktur und aktuelle Informationen stehen zur Verfügung.

STRATÉGIE 2030

VISION

L'Association Soins en Oncologie Suisse (SOS) est reconnue par les professionnel·les et les acteurs et actrices de la politique de santé en tant que LA référence professionnelle pour les soins en oncologie en Suisse.

Les contenus professionnels de l'association intègrent les dernières découvertes de la recherche et orientent la pratique – de la prévention à la fin de vie. L'accompagnement et les soins des patient·es concernés et de leurs proches sont interdisciplinaires et répondent aux exigences de qualité et de sécurité les plus élevées.

1 Objectif :

Sécurité et qualité / Compétences professionnelles

SOS s'engage à assurer la plus grande sécurité possible dans les soins prodigués aux patient·es. Les standards de qualité basés sur des données probantes et les recommandations de SOS sont recherchés par les professionnel·les et institutions et sont utilisés dans la pratique. La certification « Swiss Cancer Network » est établie et reconnue en tant que label de qualité.

Mesures

- SOS développe et s'engage, en collaboration avec d'autres groupes spécialisés en oncologie, pour des standards de qualité pour les soins en oncologie et pour leur mise en pratique. Afin d'en garantir l'orientation vers les besoins des patient·es, une représentante des patient·es siège au comité consultatif de SOS.
- SOS clarifie les besoins, dans la pratique, en matériel spécialisé basé sur des données probantes et le développe en collaboration avec des expert·es professionnel·les. SOS encourage la mise en œuvre de connaissances spécialisées dans la pratique.
- SOS définit le profil professionnel de l'infirmier·ière en oncologie afin de garantir une sécurité et une qualité durables.

2 Objectif:

Expertise et réseaux

SOS poursuit le développement de son réseautage avec des réseaux européens dans le domaine de la recherche et de l'innovation et s'engage pour le transfert de connaissances spécialisées du niveau international vers la pratique. SOS développe ses offres de transmission de savoirs, de développement de compétences et d'échange systématique d'expériences tout en respectant les exigences de qualité les plus élevées, et les propose dans toute la Suisse à des conditions attractives.

Mesures

- SOS actualise et renforce ses offres sur la base des développements professionnels et examine et développe de nouvelles formes d'apprentissage. Les offres de SOS encouragent les compétences des professionnel·les ; ces offres s'adressent à toutes les personnes concernées et à leurs besoins.
- SOS étend le groupe de formation continue à la Suisse romande et au Tessin avec le soutien du comité et du secrétariat.
- SOS développe des critères de qualité pour ses offres de formation continue. La certification des formations continues évolue en permanence dans le contexte du système national de formation.
- SOS promeut des offres de réseau à l'échelle nationale et internationale et les évalue régulièrement.
- SOS intègre sous son toit tous les groupes d'intérêts en soins qui sont pertinents pour les soins en oncologie

3 Objectif :

Promotion de la relève et maintien dans les soins en oncologie

SOS s'engage pour des conditions de travail saines et une image attractive des soins en oncologie, en particulier auprès des infirmi·èr·es, et présente des champs d'action et des possibilités de développement. Les professionnels qui se tournent vers les soins en oncologie bénéficient d'un soutien ciblé précoce.

Mesures

- SOS propose pour les débutants et les personnes qui reprennent des études, des programmes attractifs dans toutes les régions linguistiques ; elle développe des cours d'introduction sur la base d'évaluations et éveille l'intérêt pour les soins en oncologie en proposant des formations continues attractives.
- SOS développe un système de promotion qui renforce l'attractivité des offres dans la formation initiale et continue ; SOS motive les infirmi·èr·es à exercer dans le domaine des soins en oncologie et à participer à des offres de formation continue.
- SOS développe, dans les cursus de formation, des mesures de sensibilisation aux soins en oncologie.
- SOS s'engage à sensibiliser les institutions à des conditions de travail saines et durables dans le domaine des soins en oncologie.

4 Objectif :

Politique de formation et de santé

SOS est reconnue en tant qu'association professionnelle par les infirmi-èr-es, les institutions, les partenaires et les acteurs et actrices politiques du secteur de la santé. En tant que représentante des intérêts des soins infirmiers en oncologie, SOS intervient lors de développements et de décisions importantes en matière de politique de formation et de santé.

Mesures

- SOS participe à l'élaboration de référentiels nationaux de compétences pour infirmi-èr-es en soins en oncologie et leur rôle dans l'équipe multidisciplinaire.
- SOS s'engage pour le maintien et le développement de formations continues spécifiques pour les infirmi-èr-es en oncologie, menant à un diplôme reconnu et répondant aux exigences de soins de haute qualité.
- SOS participe aux programmes nationaux et aux développements qui promeuvent l'offre, la mise en réseau et la qualité du traitement et des soins aux personnes concernées.
- SOS prend position sur les questions de politique de santé qui ont une influence sur la qualité et le financement des soins.

5 Objectif :

Développement de l'association et innovation

SOS développe des stratégies pour assurer le financement de l'association à long terme. SOS continue à développer des structures et des processus qui favorisent l'échange d'informations et une culture de collaboration au sein de l'association.

Mesures

- Le comité assure la structure et les processus de gestion nécessaires. Il veille à la stabilité et à la continuité requises au sein du comité et de la direction afin de rendre possible l'innovation et le développement.
- Le comité établit un budget, surveille les dépenses et assure le financement à long terme de l'association.
- Le comité et la direction assurent l'échange d'informations avec les membres de SOS. L'infrastructure nécessaire et des informations actualisées sont mises à disposition.

Organigramm Onkologiepflege Schweiz

Organigramm Soins en Oncologie Suisse

18. Konferenz der European Oncology Nursing Society vom 18. bis 20. Oktober – ein Rückblick

Unter dem Motto «Compassionate care in cancer nursing: Bridging the gap between science and humanity» bot das diesjährige Programm vielfältige Möglichkeiten, sich mit den aktuellen Themen der onkologischen Pflege auseinanderzusetzen.

Unter Schirmherrschaft der KOK (Konferenz onkologische Krankenpflege), vertreten durch Patrick Jahn, wurde die Konferenz gemeinsam mit der EONS-Präsidentin Helena Ullgren gebührend eröffnet. Dr. Lynn Leppla (Pflegeexpertin APN und Leiterin der Stabsstelle für klinische Forschung, Entwicklung und Qualität) zeigte dann anhand der Entwicklungen in Freiburg im Breisgau die Chancen und Herausforderungen der Professionalisierung in der onkologischen Pflege in Deutschland auf. Nach dieser Eröffnungssession war der Boden für angeregten Austausch gelegt.

In den folgenden Tagen bot das Programm vielfältige Einblicke.

In einer gemeinsamen Session mit ESMO (European Society of Medical Oncology) wurde ein Fokus auf digitale Gesundheit gelegt mit Beispielen aus der Forschung und der Praxis, wie eine Applikation, welche Betroffene durch das Cancer Care Continuum begleiten kann. Die Session zu Rehabilitation und Survivorship Care zeigte eindrücklich den Einfluss von Einsamkeit auf den Behandlungserfolg oder auch die erlebte Bedeutung einer gynäkologischen Krebserkrankung für die Sexualität.

Mein persönliches Highlight war die Session zur Präzisionsmedizin, welche ich gemeinsam mit Mary Tanay chairen durfte. Sie glänzte nicht nur durch hervorragende Beiträge von Pflegefachpersonen, einem Arzt und auch einem Kollegen mit beiden Qualifikationen, sondern vor allem mit Inhalten, die deutlich machen, dass es neben der personalisierten, komplexen Behandlung eben auch einen individualisierten Behandlungspfad mit höchsten Ansprüchen an Fach-

Messehalle von aussen

expertise benötigt, um Betroffene optimal begleiten zu können.

Die 18. EONS-Konferenz war nicht nur hinsichtlich der Menge an eingereichten Abstracts von Pflegefachpersonen oder der Anzahl an Teilnehmenden, sondern vor allem auch wegen der persönlichen Begegnungen ein voller Erfolg.

An dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Sie alle als Mitglied der OPS auch automatisch EONS-Mitglied sind. Schauen Sie doch einmal auf der Seite www.cancernurse.eu vorbei und profitieren Sie von den Angeboten.

Abschliessend möchte ich festhalten, dass die Inputs und vor allem auch der Austausch mit Kolleg:innen aus ganz Europa nicht nur bereichernd, sondern auch ermutigend und zum Nachdenken anregend waren.

Ich freue mich bereits auf die nächste EONS-Konferenz, welche vom 23. bis 26. Oktober 2026 in

Dr. Mary Tanay; Dr. med. Simon Eckman; Dr. Celia de los Rios; Asemina Pelteki; Dr. Nissim Maxim Frija-Gruman, Sara Kohler (v.l.n.r.)

Madrid, Spanien, stattfinden wird. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal.

> Sara Kohler,
Mitglied Redaktionsteam und
Studiengangsleitung MAS
in onkologischer Pflege ZHAW

Künstliche Intelligenz revolutioniert Grundlegendes – auch in der Onkologiepflege

Anregungen aus dem Onkologiepflege-Seminar, 27./28. August 2025, Universität St.Gallen

Elke Lona Wimmer und Agnes Glaus

Künstliche Intelligenz (KI) wird bei Pflegenden noch eher skeptisch wahrgenommen. Genau deshalb zog sich dieses Thema wie ein roter Faden durch das Seminarprogramm 2025 hindurch. In einem Einführungsvortrag wurde die Frage aufgenommen, was KI besser kann als der Mensch – oder umgekehrt. Wir lernten, dass die Frage so falsch gestellt ist. Sie müsste heissen: Wofür ist jede Art von Intelligenz optimiert? Wie lassen sich beide zum Wohl der Patienten kombinieren? Der Referent brachte es so auf den Punkt: Die menschliche Intelligenz lebt in der Umwelt der Begegnungen. Die KI «lebt» in der Umwelt der Berechnungen. Aber Achtung: Der eindrückliche Referent (W. Wiemeyer) demonstrierte in einem Live-ChatGPT, dass KI selbst zu einem hilfreichen Gesprächspartner werden kann – vorausgesetzt, dass der wissende Profi einfühlsam die richtigen Fragen stellt.

So wurde es für manche Teilnehmende erstmals deutlich, dass diese neue Welt auch vor der Pflege nicht Halt macht. KI in der Arzneimitteltherapie, DiGA-Apps auf Rezept für die Bewegung, KI-Tools im Symptommanagement – das sind nur wenige Themen, die aus der wachsenden Vielfalt heraus vorgestellt wurden. Teilnehmende hatten auch die Gelegenheit, sich in einem Workshop praktisch mit den allgemeinen Angeboten wie ChatGPT, Copilot, Claude, Le Chat etc. anzufreunden – und diskutierten Chancen, Grenzen sowie ethische Aspekte dieser neuen Technologien. Es wurde klar, dass die KI den grössten Mehrwert bringt, wenn Fachpersonen die wissende und kontrollierende Instanz bleiben. Dies zeigte sich besonders bei der Frage, ob zukünftig nur noch KI oder weiter-

hin evidenzbasierte Leitlinien im Symptommanagement sinnvoll sind.

Die Vorträge und Workshops zeigten aber auch auf, dass, trotz zahlreicher digitaler Angebote wie Webinare, Podcasts oder Apps, der persönliche Beratungsbedarf in der Pflege gross bleibt, sei es im Bereich Sexualität, der Beratung bei Chemotherapie oder bei der Unterstützung junger Angehöriger. Die Rezidiv-Angst bleibt ein psychoonkologisches, persönliches Thema für Pflegendende, so auch Versorgungslücken in der palliativen Versorgung zu Hause. Hohe Hürden und Sensibilitäten erfordern viel Reflexion, Training, Austausch und Anleitung.

Sehr anregend wurde auch die persönliche Patientinnenperspektive erlebt – eine sehr junge Frau teilte mit uns ihre Erfahrungen als Betroffene von Brustkrebs und zugleich als Trägerin einer BRACA-Mutation. Sie

wurde leider nicht vor unglaublichen Fehlleistungen in der Abklärungsphase verschont – und es zeigte sich, dass sie als Betroffene gar mit Falschaussagen im Bereich der jüngeren Wissenschaft Krebsgenetik konfrontiert wurde. Das Überleben nach diesen traumatischen Erlebnissen hat ihr zu bewundernswertem Wachstum verholfen – sodass sie jetzt auf ihre Weise wieder anderen Betroffenen helfen kann. Die Seminarteilnehmenden waren tief beeindruckt und in der Evaluation zeigte sich, dass sie den Rang der besten Referentin des Seminars erreichte.

Weitere hervorragende Referentinnen und Referenten aus Pflegewissenschaft und Medizin vermittelten ein Update zu aktuellen Praxisthemen wie zum Beispiel in medizinischer und radiotherapeutischer Onkologie, Mikrochirurgie bei schwerem Lymphödem, Knochenge-

sundheit nach Krebs. Ein Einblick in das ganze Seminarprogramm ist für Interessierte auf www.sonk.ch möglich.

Ein präventionsorientiertes Abschlussreferat brachte die Kritik an der Werbung der Tabakindustrie in den Fokus. Was heisst iQOS? Es ist die Abkürzung für: «I quit ordinary Smoking», was nichts anderes bedeutet als: «Ich höre auf, normal zu rauchen». Dafür rauchen nun viele Jugendliche die «Nicht-ordinary»-E-Zigaretten, welche sich in den letzten Jahren rasant verbreitet haben und heute als Einstieg zur Nikotinabhängigkeit gelten. Kinder und Jugendliche, die E-Zigaretten «dampfen», haben ein 3- bis 4-faches Risiko, mit dem Tabakrauchen zu beginnen. E-Zigaretten werden nicht als Tabakprodukte, sondern als harmlose «Verdampfer» wahrgenommen. Das muss uns als Beauf-

tragte im Gesundheitswesen, insbesondere in der Onkologie, kritisch stimmen.

Teilnehmende bestätigten, dass die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Spitälern neue Perspektiven eröffnet hätten. Persönliche Begegnungen und das Netzwerken in den Pausen wurden sehr geschätzt. «Es war wertvoll, zu sehen, wie andere Institutionen mit den aktuellen Herausforderungen umgehen» – ein Kommentar, der für die Teilnahme an Weiterbildungen vor Ort spricht. Das ist menschliche Intelligenz in der Umwelt der Begegnungen.

Das nächste Onkologiepflege-Seminar findet am 27./28. August 2026 in St.Gallen statt.

**Bleib informiert über:
www.sonk.ch**

> Dr. Elke Lona Wimmer, MHS
Co-Leitung Onkologiepflege-Seminar
Studiengangsleitung Oncological Care
Careum Hochschule Gesundheit,
Teil der Kalaidos Fachhochschule
Schweiz, Zürich

> Dr. Agnes Glaus, PhD, MSc
Pflegerwissenschaftlerin
CEO Stiftung für Onkologische
Fortbildung und Co-Leitung
Onkologiepflege-Seminar

SAVE THE DATE

SONK

30.04 – 01.05.2026
29. DEUTSCHSPRACHIG-EUROPÄISCHES SEMINAR (DESO)

**PALLIATIVE CARE BEI
ONKOLOGISCHEN PATIENTEN**

KARTAUSE ITTINGEN (CH)

27 – 28.08.2026
29. DEUTSCHSPRACHIG-EUROPÄISCHES SEMINAR (DESO)

**ONKOLOGIEPFLEGE –
KOMPETENZ UND PASSION**

UNIVERSITÄT ST. GALLEN

STIFTUNG FÜR ONKOLOGISCHE FORTBILDUNG UND KONGRESSE (SONK)
RORSCHACHERSTRASSE 150
9006 ST.GALLEN SCHWEIZ

+41 71 243 09 90
INFO@SONK.CH
WWW.SONK.CH

Das Redaktionsteam präsentiert sich in neuer Zusammensetzung

Im Frühling 2025 hat sich **Franziska Schmidt** aufgrund neuer Herausforderungen, namentlich ihrem Mandat als Vorstandsmitglied der Onkologiepflege Schweiz sowie der Übernahme des Co-Präsidiums der Akademischen Fachgesellschaft Onkologiepflege, schweren Herzens dazu entschieden das Redaktionsteam zu verlassen. Als langjähriges Mitglied hinterliess sie eine beachtliche Lücke. Umso mehr freut es, dass wir zwei neue kompetente und motivierte Frauen gefunden haben, durch welche wir nun auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz vertreten sind. **Nadia Ghisletta**, ebenfalls langjähriges Mitglied des Redaktionsteams, hat sich aufgrund der Neuzugänge entschieden, ihre Aufgaben anzupassen, und sie wird sich in Zukunft auf das Lektorat der italienischen Artikel sowie die Übersetzungen ins Italienische konzentrieren. Ein grosses Dankeschön an Franziska und Nadia für ihren engagierten Einsatz für die Onkologiepflege Schweiz.

Ein herzliches Willkommen an unsere neuen Teammitglieder, welche sich gleich selbst vorstellen:

Mein Name ist **Séverine Schild-Erard** und ich arbeite seit 18 Jahren in der ambulanten Onkologie des RHNe (Réseau hospitalier neuchâtelois). Im Laufe der Jahre habe ich mehrere Fortbildungen absolviert, darunter die Onkologiemodule bei Espace Compétence und anschliessend die Ausbildung zur Ausbilderin, die es mir seit 2012 ermöglicht, AVAC-Kurse (Apprendre à vivre avec le cancer) zu leiten. Im Jahr 2021 habe ich ausserdem einen CAS in Psychoonkologie an der UNIL erworben, was mir die Möglichkeit gab, in meiner Abteilung ein Projekt zur Erkennung psychischer Belastungen zu entwickeln und eine

Pflegeberatung aufzubauen, die sich dem Zuhören, der Unterstützung und der Begleitung von Menschen mit Krebs widmet.

Die Umwälzung, die eine Krebsdiagnose mit sich bringt, berührt mich zutiefst, und ich lege grossen Wert darauf, den Patient:innen während ihres gesamten Weges zur Seite zu stehen, ihnen zuzuhören und sie zu begleiten. Die durch meine Ausbildungen erworbenen Kompetenzen, insbesondere im Bereich der Kommunikation, sind mir auch in meinem Privatleben als Mutter von drei Teenagern und jungen Erwachsenen sehr wertvoll.

Darüber hinaus spielen Kunst und Kultur eine wesentliche Rolle für mein Gleichgewicht: Ich tanke neue Energie durch Lesen, Klavierspielen, Kino oder Ausstellungsbesuche. Regelmässiger Ausdauersport hilft mir ebenfalls, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bereichen meines Lebens zu bewahren.

Der Beitritt zum Redaktionsteam der OPS ist eine grossartige Gelegenheit, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und meine Fähigkeiten in den Dienst eines sinnvollen Projekts zu stellen.

Mein Name ist **Stéphanie Maier-Bastide**, ich arbeite am Onkologischen Institut der italienischen Schweiz (IOSI) und bin als klinische Pflegefachfrau im Ambulatorium für Radioonkologie in Bellinzona und Lugano tätig.

Meine Ausbildung begann mit einem Studium im Bereich des internationalen Handels und einer Tätigkeit in einer Bank, einem sehr interessanten Beruf, der mir eine pragmatische und strukturierte Herangehensweise vermittelt

hat, die mich bis heute bei der Umsetzung verschiedener Arbeitsprojekte begleitet. Nach einigen Jahren in diesem Beruf wurde mir jedoch klar, dass mir der Aspekt der menschlichen Fürsorge fehlt.

Also habe ich wieder angefangen zu studieren und einen Bachelor in Pflege erworben. Anschliessend habe ich mich auf Onkologie (DAS) und Palliativpflege (CAS) spezialisiert.

Derzeit kümmere ich mich um Krebspatient:innen, die sich einer Strahlentherapie unterziehen, sowohl als Pflegefachperson in engem Kontakt mit Patient:innen, Pflegefachpersonen wie auch durch die Teilnahme an verschiedenen interprofessionellen und interdisziplinären Projekten zur Verbesserung der Pflegequalität und Dienstleistungen. Es bereitet mir grosse Freude, die bestmögliche Betreuung anzubieten und dabei stets ein höheres Mass an Qualität, Sicherheit und Innovation anzustreben.

Dieses Jahr habe ich mich aus drei Gründen entschlossen, mich für die Redaktion der Onkologie-Zeitschrift zu bewerben:

- > Ich lese und schreibe sehr gerne und bin der Meinung, dass das Schreiben seit jeher eine Form der Kommunikation, des Austauschs und eine Kunst zur Weitergabe von Kultur ist.
- > Da ich im Bereich der Onkologiepflege sehr aktiv bin, möchte ich meinen Beitrag leisten, indem ich Ideen für fachspezifische Artikel einbringe.
- > Da ich im Tessin lebe und arbeite, würde ich gerne unsere Erfahrungen in den Rest der Schweiz tragen.

Ich bin sicher, dass es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit sein wird, und bedanke mich für diese Möglichkeit.

La nouvelle composition de l'équipe rédactionnelle

Au printemps 2025, **Franziska Schmidt** a décidé, le cœur lourd, de quitter l'équipe rédactionnelle afin de se consacrer à de nouveaux défis, à savoir son mandat de membre du comité de Soins en Oncologie Suisse et la reprise de la coprésidence de la Société académique spécialisée (AFG). Membre de longue date, elle laisse un vide considérable, cependant nous sommes très heureux d'avoir trouvé deux nouvelles femmes compétentes et motivées, grâce auxquelles nous sommes désormais également représentés-es en Suisse romande et au Tessin. **Nadia Ghisletta**, également membre de longue date de l'équipe rédactionnelle, a décidé, en fonction de ces nouvelles arrivées, d'adapter ses tâches et se concentrera à l'avenir sur la relecture et traduction des articles en italien. Un grand merci à Franziska et Nadia pour leur engagement en faveur de Soins en Oncologie Suisse.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles collègues, qui se présentent elles-mêmes ci-après :

Je m'appelle **Séverine Schild-Erard** et je travaille depuis 18 ans au sein du service d'oncologie ambulatoire du RHNe (Réseau hospitalier neuchâtelois). Au fil des ans, j'ai suivi plusieurs formations, notamment les modules oncologiques à Espace Compétence, puis la formation des formateurs qui me permet, depuis 2012, d'animer les cours AVAC (Apprendre à vivre avec le cancer). J'ai également obtenu, en 2021, un CAS en psycho-oncologie à l'UNIL, qui m'a donné l'opportunité de développer un projet dans mon service pour la détection de la détresse psychologique, ainsi que d'assurer une consultation infirmière dédiée à l'écoute, au soutien et à

l'accompagnement des personnes qui le souhaitent.

Le bouleversement que représente un diagnostic de cancer me touche profondément, et j'accorde une grande importance à la présence, l'écoute et l'accompagnement des patients tout au long de leur parcours.

Les compétences acquises à travers mes formations, notamment dans le domaine de la communication, me sont précieuses aussi dans ma vie personnelle, en tant que mère de trois adolescents et jeunes adultes.

Par ailleurs, l'art et la culture occupent une place essentielle dans mon équilibre : je me ressource à travers la lecture, le piano, le cinéma ou la visite d'expositions. La pratique régulière de sports d'endurance m'aide également à maintenir une harmonie entre les différentes sphères de ma vie.

Rejoindre l'équipe rédactionnelle de SOS représente pour moi une belle occasion de relever un nouveau défi et de mettre mes compétences au service d'un projet porteur de sens.

Mon nom est **Stéphanie Maier-Bastide**, je travaille à l'Institut oncologique de la Suisse italienne (IOSI) et j'exerce en tant qu'infirmière clinicienne au service ambulatoire de radio-oncologie à Bellinzone et Lugano.

J'ai commencé ma formation par des études dans le domaine du commerce international et un emploi dans une banque, un métier très intéressant qui m'a appris à adopter une approche pragmatique et structurée, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans la

mise en œuvre de divers projets professionnels. Après quelques années dans ce métier, j'ai toutefois réalisé que l'aspect humain me manquait.

J'ai donc repris mes études et obtenu un bachelor en soins infirmiers. Je me suis ensuite spécialisée en oncologie (DAS) et en soins palliatifs (CAS).

Actuellement, je m'occupe de patients atteints de cancer qui suivent une radiothérapie, à la fois en tant qu'infirmière en contact étroit avec les patientes et le personnel soignant, et en participant à divers projets interprofessionnels et interdisciplinaires visant à améliorer la qualité des soins et des services. Je prends beaucoup de plaisir à offrir les meilleurs soins possibles tout en visant toujours un niveau plus élevé de qualité, de sécurité et d'innovation.

Cette année, j'ai décidé de postuler à la rédaction du journal de soins en oncologie pour trois raisons :

- > J'aime beaucoup lire et écrire et je pense que l'écriture a toujours été une forme de communication, d'échange et un art de transmission de la culture.
- > Étant très active dans le domaine des soins en oncologie, je souhaite apporter ma contribution en proposant des idées d'articles spécialisés.
- > Comme je vis et travaille au Tessin, j'aimerais faire profiter le reste de la Suisse de notre expérience.

Je suis certaine que cette collaboration sera très fructueuse et je vous remercie de m'offrir cette opportunité.

Il team della redazione si presenta in una nuova composizione

Nella primavera del 2025, **Franziska Schmidt** ha deciso con grande rammarico di lasciare il team della redazione per dedicarsi a nuove sfide, ovvero al suo mandato come membro del comitato di Cure Oncologiche Svizzera e all'assunzione della copresidenza della Società Accademica Cure Oncologiche. Come membro di lunga data ha lasciato un vuoto notevole, ma siamo lieti di aver trovato due nuove donne competenti e motivate, grazie alle quali ora siamo rappresentati anche nella Svizzera francofona e italoфона. **Nadia Ghisletta**, anche lei membro di lunga data del team della redazione, ha deciso, alla luce dei nuovi arrivi, di adeguare i propri compiti e in futuro si concentrerà sulla revisione degli articoli italiani e sulle traduzioni verso l'italiano. Un grande ringraziamento a Franziska e Nadia per il loro impegno a favore di Cure Oncologiche Svizzera.

Un caloroso benvenuto ai nuovi membri del nostro team che si presentano qui di seguito:

Mi chiamo **Séverine Schild-Erard** e lavoro da 18 anni nell'oncologia ambulatoriale dell'RHNe (Réseau hospitalier neuchâtelois). Nel corso degli anni ho seguito diverse formazioni continue, tra cui i moduli di oncologia presso Espace Compétence e in seguito un corso per diventare formatrice, che dal 2012 mi permette di dirigere corsi AVAC (Apprendre à vivre avec le cancer [Imparare a convivere con il cancro]). Nel 2021 ho inoltre conseguito un CAS in psico-oncologia presso l'UNIL, che mi ha dato la possibilità di sviluppare un progetto per l'identificazione dello stress psicologico nel mio reparto e di creare un servizio di consulenza infermieristica dedicato all'ascolto, al sostegno e

all'accompagnamento delle persone colpite da cancro.

Il cambiamento radicale che comporta una diagnosi di cancro mi tocca profondamente e attribuisco grande importanza al fatto di stare al fianco dei e delle pazienti durante tutto il loro percorso, di ascoltarli e accompagnarli.

Le competenze acquisite grazie alla mia formazione, in particolare nel campo della comunicazione, mi sono molto utili anche nella mia vita privata di madre di tre adolescenti e giovani adulti.

Inoltre, l'arte e la cultura svolgono un ruolo fondamentale per il mio equilibrio: ricarico le batterie leggendo, suonando il pianoforte, andando al cinema o visitando mostre. Anche praticare regolarmente sport di resistenza mi aiuta a mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti della mia vita.

Entrare a far parte del team della redazione di Cure Oncologiche Svizzera rappresenta una grande opportunità per affrontare una nuova sfida e mettere le mie capacità al servizio di un progetto significativo.

Mi chiamo **Stéphanie Maier-Bastide**, lavoro presso l'Istituto Oncologico Della Svizzera Italiana (IOSI) e svolgo il ruolo di infermiera specialista clinica presso l'ambulatorio della Clinica di Radio-oncologia di Bellinzona e Lugano.

Il mio percorso formativo è iniziato con degli studi in ambito del commercio internazionale e lavorando in banca, una professione molto interessante, che mi ha dato un imprinting pragmatico e strutturato che mi accompagna tutt'ora

nel portare a termine vari progetti lavorativi. Ma dopo qualche anno di attività, ho capito che mi mancava l'aspetto del Human Caring.

Così ho ripreso a studiare e ho conseguito un Bachelor in cure infermieristiche. In seguito mi sono specializzata in oncologia (DAS) e in cure palliative (CAS).

Attualmente, mi prendo cura dei pazienti oncologici che eseguono un trattamento di radioterapia sia lavorando come infermiera a stretto contatto con pazienti/caregiver, sia partecipando a vari progetti interprofessionali e interdisciplinari per migliorare la qualità delle cure e servizi. Poter offrire la miglior assistenza, puntando a livello sempre maggiori di qualità, sicurezza e innovazione mi dà tanta soddisfazione.

Quest'anno ho deciso di proporre la mia candidatura per fare parte del team redazionale della rivista oncologica prevalentemente per tre motivi:

- > Mi piace tanto leggere e scrivere e penso che la scrittura sia dai tempi remoti un modo di comunicazione, di condivisione, un'arte per tramandare una cultura.
- > Essendo una persona molto attiva nell'ambito infermieristico, voglio dare il mio contributo nel proporre articoli inerenti alla professione.
- > Abitando e lavorando in Ticino, mi piacerebbe portare delle nostre esperienze nel resto della Svizzera.

Sono sicura che sarà una collaborazione molto fruttuosa.

Grazie per l'opportunità.

Weiterbildungen

Medikamentöse Tumortherapien von A bis Z

Von der Tumorbiologie über die Liquid Biopsy bis zu den zellulären Therapien.

Diese Weiterbildung vermittelt kompaktes Wissen zur aktuellen medika-

mentösen Tumortherapie, unter anderem zu bispezifischen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und zellulären Therapien. Ebenso liegt ein Fokus auf den potenziell unerwünschten Wirkungen und deren Behandlung.

12. Februar in Zürich

Details und Anmeldung

Die Kraft der Selbstwirksamkeit: Empowerment für Betroffene

Die Teilnehmenden lernen das Konzept des Patientenempowerments und dessen Wirksamkeit im Krankheitsverlauf kennen. Anhand der vor-

gestellten Gesprächswerkzeuge werden die Teilnehmenden befähigt, die Selbstwirksamkeit der Betroffenen zu erkennen und zu stärken. Mit verschiedenen Praxisbeispielen werden Einsatzmöglichkeiten in der onkologischen Praxis aufgezeigt und geübt.

26. Februar in Zürich

Details und Anmeldung

HOT TOPICS – Ernährung und Krebs

Ernährung kann in der Onkologie weit mehr als nur unterstützen – sie beeinflusst den Therapieverlauf, verbessert die Lebensqualität und spielt auch in der Prävention und Nachsorge eine

wichtige Rolle. In Ratgebern und in den Medien finden sich unzählige Empfehlungen rund um das Thema Ernährung und Krebs.

4. März in Zürich

Details und Anmeldung

Gesundheitliche Vorausplanung in der interprofessionellen Zusammenarbeit

Interprofessionelle Behandlungsteams sind bei der Begleitung von Menschen mit Tumorkrankheiten herausgefordert. Patient:innen und ihre Nahestehenden sollen ihre Vorstellung der Le-

bensqualität informiert treffen und Unterstützung darin erfahren. Das Konzept der gesundheitlichen Vorausplanung dient dazu, Therapieziele zu klären, Ressourcen der Betroffenen aufzuspüren und sie darin zu unterstützen, die notwendigen rechtlichen und administrativen Schritte einzuleiten.

16. April Olten

Details und Anmeldung

Formations Continues en Romandie

Médicaments oncologiques de A à Z

De la biologie de la tumeur à l'analyse de la biopsie, jusqu'aux thérapies cellulaires

Les connaissances avancées en biologie des tumeurs ont révolutionné le traitement du cancer. Certains can-

cers peuvent devenir des maladies chroniques grâce aux immunothérapies et aux thérapies ciblées, souvent associées aux chimiothérapies conventionnelles. Dans le domaine de la thérapie cellulaire, l'utilisation des cellules CAR-T offre, entre autres, de nouvelles options thérapeutiques.

6 février à Lausanne

Programme et inscription

Lymphome, myélome, leucémie

Prévention – Thérapie – Suivi. Les différentes maladies onco-hématologiques donnent lieu à des options de traitements qui se sont considérablement élargies ces dernières années. Les différents protocoles de traite-

ment nécessitent des connaissances spécifiques de la part de l'équipe de soins. Cette journée de cours offre l'opportunité de se former dans l'accompagnement des patient.e.s touchés par un cancer hématologique, et/ou de rafraîchir ses connaissances.

24 avril à Lausanne

Programme et inscription

traitementsonco.ch

Un site web pour les professionnels en oncologie

Vous avez besoin de connaissances actuelles sur les médicaments oncologiques parentéraux dans votre travail quotidien ?

Alors le site web traitementsonco.ch est l'instrument qu'il vous faut. Grâce à lui, Soins en Oncologie Suisse met à la disposition des praticiens des informations professionnelles spécifiques et actuelles sur les médicaments parentéraux en oncologie.

Le site web convivial contient environ 140 fiches sur les médicaments, avec des informations sur la préparation, l'administration, les effets indésirables, le stockage et la stabilité.

Visiter et s'abonner maintenant – traitementsonco.ch

Onkologiepflege Schweiz
 Soins en Oncologie Suisse
 Cure Oncologica Svizzera

traitementsonco.ch

Integrative Interventionen in der Onkologie – ein interprofessionelles Praxis- und Beratungshandbuch

Cornelia Mahler und Stephanie Joos (Hrsg., 2025)

«Die in diesem Buch vorgestellten komplementären Methoden reichen von äusseren Anwendungen und Akupressur bis hin zu spezifischen medikamentösen Massnahmen und Tees.»

«Der Erfahrungsschatz der Pflege in der Anwendung nicht-medikamentöser oder naturheilkundlicher Interventionen wurde bisher nicht systematisch erfasst.»

Dieses Handbuch strebt genau dieses Ziel an. In einem grossen Forschungsprojekt wurde die bestehende Evidenz erhoben und im Rahmen eines Projektes an den vier Spitzenzentren für Onkologie (Comprehensive Cancer Centres) in Deutschland praxisnah implementiert.

Für die tägliche onkologische Pflegepraxis ist dieses Handbuch ein hilfreiches, symptomorientiertes Nachschlagewerk für verschiedene

nicht medikamentöse oder naturheilkundliche Interventionen. Neben den verwendeten Substanzen werden immer auch praktische Hinweise sowie Sicherheitshinweise beschrieben. Das aus meiner Sicht hervorstechende dieses Buches sind jedoch die Infozepte, die als Online-Add-on abrufbar sind. Die Infozepte stellen eine niederschwellige Möglichkeit dar, Patient:innen in ihrem Selbstmanagement zu unterstützen, da sie für die direkte Abgabe an diese entwickelt wurden. Insgesamt sind 90 Infozepte für diverse Symptome und verschiedenste Interventionen enthalten. Es sind jeweils Indikationen, benötigte Materialien sowie die genaue Durchführung aufgezeigt.

Aus meiner Sicht eine unerlässliche Ergänzung für das Symptommanagement in der Onkologie!

Klare Leseempfehlung.

> Sara Kohler, MScN
 MAS onkologische Pflege, RN
 Studiengangsleitung MAS
 in onkologischer Pflege
 ZHAW – Zürcher Hochschule für
 Angewandte Wissenschaften
 Departement Gesundheit
 Institut für Pflege
 Katharina-Sulzer-Platz 9, Postfach
 8401 Winterthur
 sara.kohler@zhaw.ch

Krebsinformationen barrierefrei

Erklärvideos jetzt auch in Gebärdensprache

Die Krebsliga macht sich stark für barrierefreie Informationen: Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben, auch rund um das Thema Krebs. Informationen sollen leicht zugänglich und verständlich sein. Neu sind deshalb viele Erklärvideos der Krebsliga in Gebärdensprache verfügbar.

In kurzen, animierten Clips vermittelt die Krebsliga leicht verständ-

liches Wissen zu verschiedenen Krebsarten und Therapien. Die Videos enthalten Informationen zur Krankheit, zu Behandlungen, zu Nebenwirkungen und Angeboten. Es gibt Videos zu Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs sowie Prostatakrebs und neu auch ein Video über zielgerichtete Therapien.

«Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in der Schweiz einen bar-

rierefreien Zugang zu Informationen über Krebs haben. Die Videos in Gebärdensprache sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung», sagt Natalia Kündig, Redaktorin Krebsinformationen der Krebsliga Schweiz. Die Produktion dieser Videos wurde unterstützt von Daiichi Sankyo (Schweiz) AG.

Abbildung 1: krebssliga.ch/erklaraevideo

Weiterbildungen der Krebsliga Schweiz

Formation continue de la Ligue suisse contre le cancer

Melden Sie sich jetzt für folgende Weiterbildungen an:
Inscrivez-vous dès maintenant aux formations suivantes :

- Kommunikationstraining / *Formation Mieux communiquer / Migliorare la comunicazione*
- CAS in Psychoonkologie (Einzelseminare aus dem CAS können auch einzeln besucht werden)

krebssliga.ch/weiterbildung
liguecancer.ch/formationcontinue

krebssliga schweiz
ligue suisse contre le cancer
lega svizzera contro il cancro

Weiterbildungslehrgang Dermatotoxizität in der Onkologiepflege

Neue Therapieoptionen – neue Herausforderungen

Veränderungen an Haut, Schleimhaut, Nägeln und Haaren unter medikamentöser Tumorthherapie, sowie in Kombination mit Radiotherapie, sind zunehmend, klinisch relevant und fordern einen multidisziplinären Managementansatz. Pflegefachpersonen im Bereich Onkologie, Radioonkologie, Wund- und Stomapflege, Breast Care nehmen hierbei eine Schlüsselrolle ein.

Mit diesem Weiterbildungslehrgang erweitern Sie Ihr Repertoire an fachlicher Expertise, Strategien und Methoden zum wirkungsvollen Management dermatologischer Reaktionen.

Inhalte

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen ihr Grundlagenwissen

- Multimodale Tumortherepikonzepte, Wirkprinzipien und deren Auswirkungen auf Haut, Schleimhaut und Anhangsgebilde
- Klinisches Assessment & Monitoring: Initiale Risikoeinschätzung, Symptomorientierte Anamnese, Einführung in die systematische Untersuchung der Haut, Schleimhaut und Anhangsgebilde, Effloreszenzen-Klassifikation, Dokumentation und Verlaufsbeobachtung
- Präventive und therapeutische Interventionsstrategien bei konkreten Problemstellungen
- Galenik: Einsatz des richtigen Wirkstoffes und Vehikels

Die Teilnehmenden erweitern ihre edukativen Kompetenzen

- Coaching von Patientinnen, Patienten und Angehörigen
- Schulung und Beratung des Behandlungsteams
- Erarbeitung von Unterlagen / Hilfsmitteln für die spezifische Selbstmanagementförderung (Mikroschulungen)

Die Teilnehmenden befassen sich mit ihrer Rollenentwicklung

- Handlungsfelder, Kompetenzbereiche und Rollenimplementierung im multiprofessionellen Team
- Referenzperson sein für ein professionelles Management in unterschiedlichen Situationen und Handlungsfeldern
- Entwicklung und Implementierung von internen Standards sowie externen Guidelines im eigenen Tätigkeitsfeld

Ausführliche Informationen und Anmeldung
finden Sie auf www.onkologiepflege.ch

Termine Lehrgang 2026

Donnerstag, 12. – Freitag, 13. März

Donnerstag 9. – Freitag, 10. April

Freitag, 12. Juni

Freitag, 11. September

Die insgesamt 6 Kurstage werden in **hybrider Form** durchgeführt. Sie entscheiden, an welchen Tagen Sie online oder in Präsenz in Zürich teilnehmen.

Referentinnen & Referenten

Expertinnen und Experten verschiedener Berufsgruppen (Details sh. Webseite)

Referentin & Kursleiterin

Cornelia Kern Fürer, MAS, BScN, HöFa I
Pflegeexpertin Onkologie, Spital Grabs;
Fachdozentin an diversen Bildungsinstitutionen;
Co-Leitung Weiterbildungen OPS

Kosten

Anmeldegebühr CHF 300.00

Kurskosten für 6 Tage

Mitglied OPS CHF 1'800.00

Nichtmitglied CHF 2'300.00

Inklusive elektronische Kursunterlagen

Teilnehmerzahl

min. 14 - max. 18

Voraussetzungen/Zulassung

Zielgruppe sind Pflegefachpersonen FH/HF im Bereich Onkologie, Radioonkologie, Wund- und Stomapflege, Breast Care oder ORL, Podologie sowie Pädiatrie. Pflegeonkologische Vorbildung empfehlenswert (HöFa I /NDS/CAS); Tätigkeitsfeld, in dem das Erlernete umgesetzt werden kann.

Grundlagenwissen zu Tumorthapien

Selbständiges Literaturstudium: Medikamentöse und radiotherapeutische Kombinationstherapie. Vorbereitend wird die Weiterbildung «Zielgerichtete Therapien / Immunonkologie» (2 Tage, der OPS) empfohlen.

Zertifikat / Anerkennung

Der Weiterbildungslehrgang wird mit einem Kompetenznachweis abgeschlossen. Bei erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifikat überreicht.

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
CONGRÈS SOINS EN ONCOLOGIE
CONGRESSO CURE ONCOLOGICHE

26.03.2026
BERN / BERNE / BERNA

28. SCHWEIZER ONKOLOGIEPFLEGE KONGRESS
Onkologiepflege: Zwischen Information und Infusion
Jetzt anmelden! www.onkologiepflege.ch

28^E CONGRÈS SUISSE DES SOINS EN ONCOLOGIE
Soin en Oncologie : entre information et infusion
Inscrivez-vous ! www.soinsoncologiesuisse.ch

28° CONGRESSO SVIZZERO DI CURE ONCOLOGICHE
Cure oncologiche : tra informazione e infusione
Registrati ora!
www.cureoncologiche.ch

Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologiche Svizzera

VFP Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft
APSI Association suisse pour les sciences infirmières
Swiss Association for Nursing Science

Akademische Fachgesellschaft
Onkologiepflege